

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет ИСТ

Кафедра Информационные
системы

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

Зам. зав. кафедрой

_____ / Н. В. Корунова /

подпись

инициалы, фамилия

« » _____ 2023г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Вид ВКР (дипломный проект (работа)/бакалаврская работа, магистерская диссертация)

Тема Разработка мобильного приложения для генерации
изображений на основе глубоких нейронных сетей с использованием
языка Python и фреймворка
Flutter

Студент _____ / Берхеев Э. К. _____ /

подпись

инициалы, фамилия

Обозначение ВКР ВКР БР-УлГТУ-09.03.04-19/634 – 2023 Группа ПИБд-41

для технических направлений подготовки(специальностей)

Курс 4

Группа ПИБд-41

Направление/ специальность 09.03.04 «Программная инженерия»

Руководитель ВКР _____ / _____ Воронина В. В. _____ /

подпись, дата

инициалы, фамилия

Ульяновск

2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет ИСТ

Кафедра Информационные системы

Направление подготовки (специальность) 09.03.04

«Программная инженерия»

Утверждаю

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19.634 - 2023	Ли ст
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		2

Зам. зав. кафедрой

_____ / Н. В. Корунова /

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 2023г.

Задание

на БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

указать вид ВКР (дипломный проект (работа)/бакалаврская работа, магистерская диссертация)

студенту Берхееву Эмилию Камилевичу курса 4 группы ПИБд-41

фамилия, имя, отчество

Тема ВКР Разработка мобильного приложения для генерации изображений на основе глубоких нейронных сетей с использованием языка Python и фреймворка Flutter

Утверждена приказом по УлГТУ от «27» февраля 2023 г. № 381

Срок сдачи обучающимся заоченной ВКР _____

Исходные данные к ВКР разработать систему, предоставляющую комплексное удовлетворение генерационных запросов пользователя цикла text-image, предполагающей опциональную коммерциализацию и расширение возможностей пользователя при помощи дополнительных инструментов

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		3

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 1) Анализ предметной области;_____

2) Построение проекта информационный системы;_____

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		4

3) Реализация проекта; _____

4) Расчет эффективности проекта; _____

5) Тестирование проекта; _____

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 1) Диаграмма «Как есть»; _____

2) Диаграмма «Как должно быть»; _____

3) Диаграмма вариантов использования; _____

4) Диаграмма классов; _____

5) Диаграмма последовательности; _____

6) Диаграмма компонентов; _____

7) Диаграмма развертывания; _____

Календарный графики работы над ВКР за весь период (с указанием сроков выполнения и содержания отдельных этапов)

№ этапа	Содержание этапа	Срок выполнения
1	Формирование требований к проекту	17.02.2023
2	Проектирование сервиса	05.03.2023
3	Модификация серверной части, финализация брокера	22.03.2023
4	Разработка мобильной части	18.04.2023
5	Тестирование сервиса	17.05.2023
6	Оформление документации	1.06.2023

АННОТАЦИЯ

Тема: Разработка мобильного приложения для генерации изображений на основе глубоких нейронных сетей с использованием языка Python и фреймворка Flutter.

Объем дипломной работы: 77 страниц (без приложений), в которых имеется 14 таблиц и 70 рисунков.

Цель дипломного проекта – предоставление комплексной системы удовлетворения генерационных запросов пользователя цикла text-image, предполагающей опциональную коммерциализацию и расширение возможностей пользователя при помощи дополнительных инструментов.

Бакалаврская работа содержит в себе следующие разделы:

1. Анализ предметной области и формирование требований к информационной системе.

В данной главе описывается постановка цели и задачи проекта, описываются реализуемые процессы, описывается моделирование бизнес процессов информационной системы - представлены диаграммы КАК ЕСТЬ и КАК ДОЛЖНО БЫТЬ в виде диаграммы последовательности.

2. Проект автоматизации бизнес-процессов. В данной главе содержится описание функциональной структуры приложения, описываются разработанные диаграммы вариантов использования, классов, компонентов и развертывания.

Производится описание программного, технического обеспечения и обеспечения информационной безопасности.

3. Оценка эффективности проекта. В данной главе производится оценка проекта, в том числе определяется его стоимость и проводится функциональное тестирование, нагрузочное тестирование, статическое тестирование, тестирование UI/UX, тестирование навигации и тестирование локализации, интегрированное в тестирование навигации.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		7

Содержание

Содержание		5
Глава 1	АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ	10
1.1	Описание задач системы	10
1.1.1	Описание предметной области, для которой разрабатывается программное обеспечение	10
1.1.2	Описание проблемы, которую необходимо решить	10
1.1.3	Состояние и стратегия развития схожих решений	11
1.2	Постановка задачи	12
1.2.1	Цели и задачи проекта	12
1.2.2	Описание реализуемых процессов	13
1.2.3	Построение и обоснование модели разрабатываемой системы	14
1.2.4	Спецификация и обоснование нефункциональных требований	16
1.2.4.1	Функциональные требования:	16
1.2.4.1.1	Обновление очереди	16

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Разработка мобильного приложения для генерации изображений	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Берхеев Э.К.				Б	5	77
Руков.		Воронина В. В.				Кафедра ИС группа ПИбд-41		
Н. контр.		Эгов Е. Н.						
Утвержд.		Корунова Н. В.						

1.2.4.1.2	Опциональное использование нетворков	16
1.2.4.1.3	Предоставление пользователю опций генерации	17
1.2.4.1.4	Предоставлению пользователю механизма генерации с дифференцированием ключа	17
1.2.4.1.5	Изменение параметров генерационного алгоритма	17
1.2.4.1.6	Локальное сохранение	17
1.2.4.1.7	Генерация изображений по тэгу	18
1.2.4.1.8	Кусочная генерация изображений	18
1.2.4.1.9	Глубокий инструментарий составления маски кусочной генерации	18
1.2.4.1.10	Просмотр галереи	18
1.2.4.1.11	Генерация с исходным изображением	18
1.2.4.2	Показатели качества	19
1.2.4.2.1	Удобство использования	19
1.2.4.2.2	Адаптивность	19
1.2.4.2.3	Эффективность	19
1.2.4.3	Другие требования к изделию	19
1.2.4.3.1	Применяемые стандарты	19
1.2.4.4	Системные требования	20
1.2.4.5	Эксплуатационные требования	20
1.2.4.6	Маркировка и пакетирование	20

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		9

1.3	Календарно-ресурсное планирование проекта, анализ бюджетных ограничений и рисков	40
1.3.1	Расчёт трудоёмкости разработки программного обеспечения	40
1.3.1.1	Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе функциональных указателей	40
1.3.1.2	Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе вариантов использования	41
1.3.1.3	Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе модели композиции приложения	43
1.3.1.4	Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе экспертной оценки	44
Глава 2 Проект автоматизации (информатизации) бизнес-процессов (решения задач, комплекса задач, подсистем)		21
2.1	Функциональная структура	21
2.1.1	Выявление акторов	21
2.1.2	Описание вариантов использования	22
2.1.3	Уточнение вариантов использования	27
2.2	Информационное обеспечение	31
2.2.1	Схема базы данных	31
2.2.2	Классовая структура приложения	32
2.2.3	Выходные документы	36

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		10

2.2.4	Программное обеспечение	36
2.3	Техническое обеспечение	37
2.4	Обеспечение информационной безопасности	39
2.5	Технологическое обеспечение	39
2.6	Контрольный пример	39
Глава 3	Оценка эффективности проекта	40
3.1	Анализ затрат на ресурсное обеспечение	47
3.1.1	Расчёт затрат на разработку программного продукта	47
3.1.2	Расчёт стоимости эксплуатации оборудования	50
3.1.3	Расчёт экономических результатов от внедрения	51
3.1.4	Расчёт окупаемости проекта	52
3.2	Тестирование программного обеспечения	53
3.2.1	План тестирования	53
3.2.1.1	Функциональное тестирование	53
3.2.1.2	Нагрузочное тестирование	53
3.2.1.3	Статическое тестирование кода	53
3.2.1.4	Тестирование UI/UX	54
3.2.1.5	Тестирование навигации	54
3.2.2	Функциональное тестирование	54
3.2.2.1	Список выявленных дефектов	62

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		11

3.2.2.2	Результаты функционального тестирования	62
3.2.3	Нагрузочное тестирование	63
3.2.3.1	Результаты нагрузочного тестирования	67
3.2.4	Статическое тестирование кода	68
3.2.4.1	Результаты статического тестирования	69
3.2.5	Тестирование UI/UX	69
3.2.5.1	Результаты тестирования UI/UX	69
3.2.6	Тестирование навигации	69
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	74
	Список литературы	75
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Тестирование навигации	78
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. Листинг	92

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		12

Глава 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

1.1 Описание задач системы

1.1.1 Описание предметной области, для которой разрабатывается программное обеспечение

Предложенная система должна не только предлагать слой взаимодействия для пользователей мобильных систем, но и повышает производительность и доступность по сравнению с классическими системами цикла text-image. К тому же вводится генерация по выделенной области, просмотр галереи генераций, динамическая оценка состояния генерации и расширенный список передаваемых генеративному алгоритму параметров. Главной целью разработки данного сервиса является создание кроссплатформенного инструмента для мобильных платформ, позволяющего пользователям получать более качественные результаты за меньшее время.

1.1.2 Описание проблемы, которую необходимо решить

При работе с приложениями, представляющими схожий генеративный инструментарий возникают проблемы недостаточной глубины взаимодействия с системой. Необходимо разработать генеративный сервис, обеспечивающий удовлетворенность пользователей в процессе генерации за счет необходимого функционала, а также автоматизирующий процесс работы с системой.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		13

1.1.3 Состояние и стратегия развития схожих решений

В рамках анализа предметной области можно рассмотреть существующее решение для генерации состоятельных ответов на запросы от пользователя – ChatGPT. Данная система представляет из себя чат-бот с искусственным интеллектом, взаимодействие с системой представляет из себя диалог в веб-клиенте, пользователь формирует интересующий его вопрос, а нейронная сеть формирует ответ. Данное решение, однако, относится к text-to-text генерации, генеративный процесс не нуждается в таком количестве ресурсов, которые необходимо text-to-image генерации, скорее в рамках такой системы возникает проблема допустимости формируемых результатов. Однако есть и схожие проблемы, так например проблема соответствия вводу результата и проблема качества генерации. Обе эти проблемы решаются оптимизацией моделей генерации, а так же качеством обучения модели. В отдельных случаях так же вводятся гипернетворки, если в случае ChatGPT подобные конструкции автоматически применяются системой по запросу пользователя или по дополнительным диалоговым вводам, то в случае системы цикла text-to-image подобные надстройки пользователь выбирает самостоятельно, в зависимости от собственных сформированных требований. Введение подобных конструкций при этом достаточно сильно повышает качество системы, при этом не столь сильно влияя на её производительности.

В связи с недавним выходом на пользовательский рынок приложений для генерации изображений цикла text-to-image от Сбербанка и Яндекса «Kandinsky» и «Шедеврум» соответственно, целесообразным было бы произвести сравнение с данными продуктами. Оба приложения предоставляют пользователю функционал генерации изображений на бесплатной основе,

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		14

однако единственной передаваемой информацией при генерации являются текстовые слова-тэги. У пользователя нет ни возможности детального выбора параметров, ни инструментов использования гиперсетворков, ни даже самого, пожалуй, важного для продвинутой генерации – инструментария генерации выделенной области (inpainting). Механизма, предоставляющего пользователю инструмент для выделения области изображения, изменения к которой он хотел бы применить, оставшаяся часть изображений при этом остается неизменной. Среди откровенных превосходств данных приложений однако присутствует как высокая скорость генерации, так и более обширная галерея сгенерированных изображений, подобные системы представляются отличными приложениями для обычных пользователей, для специалистов же однако, какой-либо ценности они не представляют. Целевое разрабатываемое приложение в большей мере ориентировано на работу с системой специалистов, основным требованием которых является меньшее количество шагов для получения целевого, наиболее близкого к их представлению, изображения.

1.2 Постановка задачи

1.2.1 Цели и задачи проекта

Целью ВКР является разработка мобильного кроссплатформенного приложения для генерации изображений.

Предметом исследования служит бизнес-процесс, содержащий в себе работу генеративного алгоритма.

Объект исследования, т.е. заказчик – организация, работники которой будут пользоваться целевой системой.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		15

Методы исследования в себе содержат анализ требований, разработку документации, проектирование, разработку и тестирование программной системы.

1.2.2 Описание реализуемых процессов

У пользователя нет ни возможности детального выбора параметров, ни инструментов использования гиперсетворков, ни даже самого, пожалуй, важного для продвинутой генерации – инструментария генерации выделенной области (inpainting). Механизма, предоставляющего пользователю инструмент для выделения области изображения, изменения к которой он хотел бы применить, оставшаяся часть изображений при этом остается неизменной. Среди откровенных превосходств данных приложений однако присутствует как высокая скорость генерации, так и более обширная галерея сгенерированных изображений, подобные системы представляются отличными приложениями для обычных пользователей, для специалистов же однако, какой-либо ценности они не представляют. Диаграмма последовательности, отражающая текущее состояние системы “КАК ЕСТЬ” представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Диаграмма “КАК ЕСТЬ”

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		16

1.2.3 Построение и обоснование модели разрабатываемой системы

Для введения и использования гиперсетей, представляющих из себя надстроенные над основной нейронной сетью нейронные сети, необходимо в первую очередь обозначить какие нейронные сети и для кого необходимо разрабатывать. На основе генеративных предпочтений этих групп и будет формироваться надстройка.

В редактировании изображений inpainting — это процесс восстановления недостающих частей изображения. Чаще всего применяется для восстановления старых испорченных изображений, удаления трещин, царапин, пятен пыли или красных глаз с фотографий. Благодаря мощи ИИ и модели Stable Diffusion рисование можно использовать для достижения большего. Например, вместо того, чтобы просто восстанавливать отсутствующие части изображения, его можно использовать для визуализации чего-то совершенно нового в любой части существующего изображения.

Таким образом, инструмент, представленный в целевом продукте предоставит большее соответствие конечного изображения представлению пользователя, а так же снизит целевое количество шагов для получения нужного изображения.

Стоит так же отметить, что в рамках оптимизации потоковой генерации может использоваться генерация с отличием ключа(seed) генерации на некоторый процент. Фактически каждое сгенерированное изображение имеет собственный уникальный ключ для вводимых тэгов. По данному ключу и заданным неизменным параметрам генерации всегда будет генерироваться одно и то же изображение. Генерация с различием по ключу необходима для того, чтобы при получении удовлетворяющего пользователя изображения, однако с

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		17

небольшими дефектами, генерировать новые изображения с мерой различия от уже созданного удовлетворительного. Так, например, сгенерировать 5 изображений с конкретным ключом и мерой различия от 2% до 10%. Подобный генеративный инструмент позволит сократить возможное количество запросов пользователя, вместе с тем давая ему как некую «якорную» точку генерации, так и инструмент введения меры различия от неё.

Для повышения производительности в рамках горизонтального подхода так же можно рассмотреть увеличение операционных возможностей системы, путем добавления новых серверных компьютеров, обеспечивающих дополнительные каналы генерации, вводимые при этом брокер запросов будет распределять поступающие запросы по свободным вычислительным элементам. Разделение ресурсов на отдельных серверах при этом не будет иметь столь большого веса, т.к. из-за высокой требовательности к ресурсам и полному их использованию в рамках Stable Diffusion одному серверному деплою будет соответствовать один серверный компьютер и все его ресурсы. Опция горизонтального расширения, однако, будет исключительно затратной, в силу высокой стоимости основного ресурса – видео памяти, в следствии чего рассматриваться как инструмент повышения производительности на данной этапе не может.

На рисунке 2 показано графическое представление диаграммы последовательности “КАК ДОЛЖНО БЫТЬ”, отражающее требования к модулю в целом.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		18

Рисунок 2 - Диаграмма “КАК ДОЛЖНО БЫТЬ”

1.2.4 Спецификация и обоснование нефункциональных требований

1.2.4.1 Функциональные требования:

1.2.4.1.1 Обновление очереди

Подразумевает возможность клиента как получать автоматические обновления очереди запросов через определенные промежутки времени, так и ручной функционал обновления очереди

Происходит это через экран просмотра очереди запросов. Вводится пользовательский элемент интерфейса, позволяющий при взаимодействии с ним получить реальное состояние очереди, а так же своего запроса.

1.2.4.1.2 Опциональное использование нетворков

Подразумевает возможность пользователя использовать предложенные системой гипернетворки для повышения соответствия генерируемых изображений

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		19

Происходит через экран генерации изображений, через пользовательский интерфейс выбирается опция активации гипернетворков и из списка выбирается нетворк, согласно пожеланию пользователя.

1.2.4.1.3 Предоставление пользователю опций генерации

Подразумевает предоставлению пользователю механизмов глубокой работы с генерационным алгоритмом, как через параметры, так и через нетворки и якорные точки.

1.2.4.1.4 Предоставлению пользователю механизма генерации с дифференцированием ключа

Подразумевает возможность генерации с «якорными» точками, а так же мерой различия от якорной точки. Фактически у каждого изображения есть ключ генерации и пользователь может для последующих генераций выбрать воссоздание изображения, близкого к ключевому.

Происходит через экран генерации, пользователю вводит желаемый ключ и меру различия изображения.

1.2.4.1.5 Изменение параметров генерационного алгоритма

Подразумевает предоставлению пользователю опций для генеративного алгоритма системы.

1.2.4.1.6 Локальное сохранение

Подразумевает сохранение сгенерированного изображения локально на устройстве. Именем при этом является ключ и уникальный идентификатор.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		20

Происходит через экран генерации изображения, при получении готового изображения пользователь может сохранить его локально.

1.2.4.1.7 Генерация изображений по тэгу

Подразумевает возможность пользователя производить генерацию изображения по введенным фразам-тэгам и мерам их воздействия.

Происходит через экран генерации изображений, в поле ввода пользователь вводит тэги, которые будут обработаны системой и использованы в генерации.

1.2.4.1.8 Кусочная генерация изображений

Подразумевает возможность пользователя производить генерацию изображения с частичной заменой оригинала изображения.

1.2.4.1.9 Глубокий инструментарий составления маски кусочной генерации

Возможность рисовать маску различными инструментами, готовыми формами, удобно обращаться с откатом изменений и очисткой макета.

1.2.4.1.10 Просмотр галереи

Возможность просматривать последние изображения сгенерированные кластером сервера.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		21

1.2.4.1.11 Генерация с исходным изображением

Возможность генерации изображения с импортом существующего собственного изображения.

1.2.4.2 Показатели качества

1.2.4.2.1 Удобство использования

- Время, необходимое для обучения обычных пользователей в среднем не должно превышать 5 минут.
- Система должна защищать пользователя от совершения ошибок.
- Система не должна выдавать чужие результаты генерации без согласия на это пользователей.

1.2.4.2.2 Адаптивность

Элементы пользовательского взаимодействия с системой должны быть доступны конечному пользователю при любой конфигурации устройства, поддерживаемой операционной версии.

1.2.4.2.3 Эффективность

Система должна выполнять работу и достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		22

1.2.4.3 Другие требования к изделию

1.2.4.3.1 Применяемые стандарты

Разрабатываемый продукт должен соответствовать указаниям дизайн-системы для создания интерфейса приложений операционной системы Flutter – Flutter App Design. Основная идея заключается в использовании простых форм и взаимодействии между отдельными частями экрана.

1.2.4.4 Системные требования

Минимальные системные требования к клиентской части:

- Операционная система версии Android 7.0 Marshmallow
- 512 МБ оперативной памяти
- 20 МБ свободной физической памяти

Минимальные требования к вычислительному кластеру:

- 4 ГБ видео памяти
- 4 ГБ оперативной памяти

1.2.4.5 Эксплуатационные требования

Система должна в состоянии поддерживать минимум 10 одновременно работающих пользователей.

1.2.4.6 Маркировка и пакетирование

Пакетирование средствами Flutter. Скачивание через магазин приложений.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		23

Глава 2 ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ (ИНФОРМАТИЗАЦИИ) БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
(РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ, ПОДСИСТЕМ)

2.1 Функциональная структура

2.1.1 Выявление акторов

В рамках текстового анализа был определен основной тип пользователя системы, а так же весь объем необходимых услуг, предоставляемых пользователю, среди которых непосредственная генерация, предоставление состояния очереди запросов, механизм оплаты очереди, выбор опциональных гипернетворков для более специализированной генерации, а так же выбор параметров алгоритма и параметров генерации по ключу.

Табл. 5. Выявление акторов

<i>Актор</i>	<i>Специфика</i>
Пользователь	Для обеспечения качества и соответствия генерируемых изображений необходимо выделить гипернетворки, соответствующие основным сценариям генерации для представленных групп. Если первая группа в основном будет генерировать объемные запросы с полноценными комплексными сценами, то для второй группы скорее будут выделяться небольшие или средние запросы для генерации компонентов или общих сцен дискретного содержания. В рамках гипернетворка в таком случае, стоит выделить

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		24

	<p>компонентный и ландшафтные гипернетворки, надстройки для разделения генерации обширных сцен, выступающих, допустим основной разрабатываемого в UI/UX цикле графического элемента, и компонентов более сложных графических элементов. Таким образом, можно обеспечить более качественную генерацию, таким образом сокращая количество запросов конкретного пользователя для получения требуемого результата</p>
--	---

2.1.2 Описание вариантов использования

Диаграмма вариантов использования представлена в двух частях на «Рисунок 1» и «Рисунок 2»

Рисунок 4. Диаграмма вариантов использования. Часть 1

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		25

Рисунок 5. Диаграмма вариантов использования. Часть 2

Описание вариантов использования представлено в таблице 6.

Таблица 6 - Описание вариантов использования

No.	Основной участник	Наименование	Формулировка
1	Неавторизованный пользователь	Перейти к генерации	Данный вариант использования подразумевает собой действие пользователя «слайд» для доступа к экрану генерации
2	Неавторизованный пользователь	Нажать на радиальное меню	Данный вариант использования подразумевает открытие радиального меню с опциями генерации.
3	Неавторизованный пользователь	Выбрать ввод параметров	Данный вариант подразумевает выбор позитивного ввода
4	Неавторизованный пользователь	Нажать на диалоговое окно положительного ввода	Данный вариант подразумевает открытие поля ввода.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дата		26
м		документа				

5	Неавторизованный пользователь	Ввести и сохранить позитивный ввод	Данный вариант подразумевает ввод с клавиатуры пользователем позитивных тэгов.
6	Неавторизованный пользователь	Выбрать ввод негативных параметров	Данный вариант подразумевает выбор негативного ввода.
7	Неавторизованный пользователь	Нажать на диалоговое окно отрицательного ввода	Данный вариант подразумевает открытия поля ввода.
8	Неавторизованный пользователь	Ввести и сохранить негативный ввод	Данный вариант подразумевает ввод с клавиатуры пользователем негативных тэгов.
9	Неавторизованный пользователь	Выбрать ввод шагов и меры соответствия	Данный вариант использования подразумевает выбор с помощью слайдеров шагов и меры.
10	Неавторизованный пользователь	Выбрать количество шагов	Данный вариант использования подразумевает пользовательский ввод для выбора значений в диапазоне.
11	Неавторизованный пользователь	Выбрать меру соответствия	Данный вариант использования подразумевает пользовательский ввод для выбора значений в диапазоне.
12	Неавторизованный пользователь	Выбрать меню гипернетворк	Данный вариант использования подразумевает выбор ландшафтного или компонентного гипернетворков.
13	Неавторизованный пользователь	Выбрать гипернетворк	Данный вариант использования подразумевает выбор нетворка или его отсутствие.
14	Неавторизованный пользователь	Выбрать опцию оплаты	Данный вариант использования подразумевает открытие опции платежа в радиальном меню.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		27

15	Неавторизованный пользователь	Через магазин приложений произвести транзакцию	Данный вариант использования подразумевает оплату через магазин приложений.
16	Неавторизованный пользователь	Нажать на кнопку генерации	Данный вариант использования подразумевает генерацию изображения по введенным параметрам из радиального меню.
17	Неавторизованный пользователь	Перейти на основной экран	Данный вариант использования подразумевает собой действие пользователя «слайд» для доступа к основному экрану.
18	Неавторизованный пользователь	На основном экране выбрать опцию загрузки сгенерированного изображения	Данный вариант использования подразумевает выбор сгенерированного изображения в меню инструментов канваса.
19	Неавторизованный пользователь	На основном экране выбрать опцию загрузки своего изображения	Данный вариант использования подразумевает выбор своего изображения в меню инструментов канваса.
20	Неавторизованный пользователь	Свернуть рабочий экран	Данный вариант использования подразумевает свертывание меню инструментов канваса.
21	Неавторизованный пользователь	Развернуть рабочий экран	Данный вариант использования подразумевает развертывание меню инструментов канваса.
22	Неавторизованный пользователь	Выбрать кисть	Данный вариант использования подразумевает выбора формы для кисти канваса.
23	Неавторизованный пользователь	Для полигональных кистей выбрать	Данный вариант использования подразумевает выбор с помощью

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		28

		опцию количество полигонов	слайдера количества сторон полигональной кисти.
24	Неавторизованный пользователь	Выбрать размер кисти	Данный вариант использования подразумевает выбор размеров кисти с помощью слайдера.
25	Неавторизованный пользователь	Выбрать размер ластика	Данный вариант использования подразумевает выбор размеров ластика с помощью слайдера.
26	Неавторизованный пользователь	Отменить последнее действие	Данный вариант использования подразумевает отмену последнего действия кистью на макете.
27	Неавторизованный пользователь	Очистить канвас от маски	Данный вариант использования подразумевает очистку канваса от маски.
28	Неавторизованный пользователь	Убрать загруженное изображение	Данный вариант использования подразумевает очистку канваса от загруженного изображения.
29	Неавторизованный пользователь	Скачать изображение в .png	Данный вариант использования подразумевает загрузку изображения с маской в формате .png.
30	Неавторизованный пользователь	Скачать изображение в .jpg	Данный вариант использования подразумевает загрузку изображения с маской в формате .jpg.
31	Неавторизованный пользователь	Сгенерировать на основе изображения новое	Данный вариант использования подразумевает генерацию на основе изображения с маской нового с заменой выделенной области.
32	Неавторизованный пользователь	На экране параметров скачать	Данный вариант использования подразумевает скачивание сгенерированного изображения на вторичном экране.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		29

		полученное изображение	
33	Авторизованный пользователь	Перейти на экран просмотра галереи	Данный вариант использования подразумевает переход к экрану просмотра последних 10 сгенерированных изображений.

2.1.3 Уточнение вариантов использования

Проанализировав сформулированные варианты использования системы, было принято решение детализировать следующие прецеденты, которые будут описаны с помощью диаграммы последовательности:

- переход между экранами взаимодействия
- генерация по ключу
- использование гиперссылок
- оплата приоритизации
- обновление очереди
- выбор параметров генерации
- основной генерационный процесс

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		30

Рисунок 6. Диаграмма последовательности: переход между экранами взаимодействия

Рисунок 7. Диаграмма последовательности: генерация по ключу

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		31

Рисунок 8. Диаграмма последовательности: использование гиперсетей

Рисунок 9. Диаграмма последовательности: оплата приоритизации

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дата		32
м		документа				

Рисунок 10. Диаграмма последовательности: обновление очереди

Рисунок 11. Диаграмма последовательности: выбор параметров генерации

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		33
м		документа		а		

Рисунок 1. Диаграмма последовательности: основной генерационный процесс

2.2 Информационное обеспечение

2.2.1 Схема базы данных

На рисунке 7 отображена база данных для хранения изображений на стороне API. Представлена одна сущность и 3 представления, а так же триггер для проверки попытки получения защищенного элемента.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		34
м		документа		а		

2.2.2 Классовая структура приложения

На диаграмме классов отображены основные классы клиентского приложения. Приведены основные атрибуты классов и описаны их функции. Более детально взаимодействие между классами отображено на рисунке 8, однако стоит отметить, что `main` является общим наследователем разделенного `Drawer3D`, отвечающего за сборку всех остальных элементов-классов в программе.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		35

Рисунок 14 - Диаграмма классов. Клиентская часть

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		36

Из	Лист	№	Подпись	Дат	Т
М		документа		а	37

Рисунок 15 - Диаграмма классов. Генератор 1/2

Рисунок 16 - Диаграмма классов. Генератор 2/2

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		38

Рисунок 17 - Диаграмма классов. Брокер запросов

2.2.3 Выходные документы

Выходными документами являются файлы либо в формате .png, либо в формате .jpg, именами которых являются ключи их генерации.

2.2.4 Программное обеспечение

На следующей диаграмме компонентов представлены разбиение программной системы на структурные компоненты и связи между компонентами.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		39

Рисунок 18 - Диаграмма компонентов

2.3 Техническое обеспечение

Для отображения результатов генерации пользователю, вводящему запрос, зачастую используется консольное, либо веб представление, однако для реализации Front-end части пользовательского взаимодействия с системой стоит выбрать мобильную платформу, если говорить более конкретно, то Flutter.

Flutter отличается в первую очередь тем, что он предоставляет многочисленные преимущества кроссплатформенной разработки, при этом внедряя одни из наиболее удобных асинхронных библиотек, предоставляемых Java и унаследованных и улучшенных в Dart.

Фактически целевое приложение будет представлять из себя распределенную вычислительную сеть, с возможностью увеличения операционных возможностей системы, путем добавления новых серверных компьютеров, обеспечивающих дополнительные каналы генерации, вводимые при этом брокер запросов будет распределять поступающие запросы по свободным вычислительным элементам. Разделение ресурсов на отдельных

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		40
м		документа		а		

серверах при этом не будет иметь столь большого веса, т.к. из-за высокой требовательности к ресурсам и полному их использованию в рамках Stable Diffusion одному серверному деплою будет соответствовать один серверный компьютер и все его ресурсы.

Целевая система при этом будет выглядеть следующим образом:

- Слой нейронной сети генерации изображений, расположенной на локальном сервере
- Слой api, используемым для связки нейронной сети с клиентом
- Клиентское приложение на Flutter

Рисунок 19 - Диаграмма развертывания

На диаграмме расположения приведена модель физического расположения пакетов системы по определенным средам. Исполнительным файлом при этом считается файл с расширением .apk.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		41

Коммуникация между устройствами и внешним API происходит через DIO Interface HTTP запросами, запросы соответственно попадают в очередь, и, далее обрабатываются. На стороне API выделен сам скелет – компонент FastAPI и подслоя базы данных – ImageDB. Последним компонентом является Stable Diffusion Server с одинарным компонентом в виде обработчика запросов.

2.4 Обеспечение информационной безопасности

Защита информации достигается использованием протокола HTTPS и аутентификации пользователей на основе индивидуальных идентификаторов устройства пользователя.

2.5 Технологическое обеспечение

Диаграмма компонент представлена была выше.

2.6 Контрольный пример

Контрольный пример представлен в приложении «Б»

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		42

Глава 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

3.1 Календарно-ресурсное планирование проекта, анализ бюджетных ограничений и рисков

3.1.1 Расчёт трудоёмкости разработки программного обеспечения

3.1.1.1 Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе функциональных указателей

Таблица 1. Исходные данные для расчета FP-метрик

Тип объекта	Количество	Ранг, сложность, количество			Итого
		Простой	Средний	Сложный	
Внешние вводы	2	2*3			6
Внешние выводы	1	1*4			4
Внешние запросы	2	1*3	1*4	0	3
Внутренние лог. файлы	1	1*7			7
Внешние лог. файлы	2		1*7	1*10	17
Общее количество рангов					37

Количество функциональных указателей вычисляется по формуле

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		43

$$FP = \text{Общее количество рангов} \times (0,65 + 0,01 \times \sum Fi) = 37 * (0,65 + 0,01 * 23) = 32.56$$

Fi берётся из таблицы 1, остальные показатели равны 0.

Полученная FP-оценка пересчитывается в LOC-оценки V, с учетом оценки основного языка разработки Кяз для Python, т.е. оценка равна 28

$$V = \text{Кяз} * FP = 32.56 * 28 = 911.68$$

Для пересчета объема программы в условных строках V в трудозатраты T используется промежуточная модель COCOMO, в соответствии с которой номинальную трудоемкость (без учета коэффициентов затрат труда, стоимостных факторов и сложности) можно вычислить по формуле

$$T = N1 * [KSLOC]^{N2}$$

$$KSLOC = V / 1000 = 0.911$$

$$T = 3.2 * [1.608]^{1,05} = 2.9$$

N1, N2, N3 берутся как распространенные.

Тогда время разработки $t = 2,5 * 2.9^{0.38} = 3,74$ чел.-мес = 599 человека часов.

Данная методология, в силу слишком слабой классификации внешних логических файлов даёт завышенное время оценки труда.

3.1.1.2 Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе вариантов использования

Простое действующее лицо – нейронная сеть.

Среднее действующее лицо – брокер запросов и мобильное приложение

Сложное действующее лицо – пользователь мобильного интерфейса

Общий весовой показатель действующих лиц A:

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		44

$$A = \sum n_i \times k_{ai} = 1*1+2*2+1*3=8$$

где n_i - количество действующих лиц каждого типа

Исходя из 5 функциональных требований, были составлены аналогичные варианты использования. При этом генеративный вариант использования является средним, а остальные 4 - простыми

Общий весовой показатель вариантов использования UC:

$$UC = \sum m_i \times k_{vi} = 4*5+1*10=30$$

Обобщенный весовой показатель UUCP:

$$UUCP = A + UC = 8+30=38$$

Определение технической сложности проекта TCF:

Таблица 2. Техническая сложность

Техническая сложность	Значимость $T_i(0-5)$	Вес
Распределенная система	5	2
Сетевая ориентированность продукта	5	1
Сложная обработка данных	3	1
Простота использования	4	0,5
Высокая производительность	3	1
Простота конфигурации	4	0,5
Уникальность UI решения	3	0,5

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times (\sum T_i \times Вес_i)) = 0,6 + (0,01 * (5 * 2 + 5 * 1 + 3 * 1 + 4 * 0,5 + 3 * 1 + 4 * 0,5 + 3 * 0,5)) =$$

Таблица 3. Уровень квалификации разработчиков

Показатель	Значение $F_i(0-5)$	Вес
Знакомство с технологией	5	1

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		45

Опыт разработки приложений	5	0,5
Опыт использования объектно-ориентированного подхода	5	2
Наличие ведущего аналитика	0	0,5
Мотивация	3	0,5
Стабильность требований	4	2
Частичная занятость	3	0,5
Сложные языки программирования	1	-1

$$EF = 1,4 + (-0,03 \times (\sum Fi \times Veci)) =$$

$$1,4 + (-0,03 * (5 * (1 + 0,5 + 2) + 1,5 + 8 + 1,5 - 1)) = 0,575$$

Оценка трудоемкости проекта UCP:

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF = 38 * 0,835 * 0,575 = 18,24$$

1 из 6 показателей F1– F7 имеют значение меньше 3 и 0 из 2 показателей F7-F8 имеют значение больше 3. Значит коэффициент $k_{UCP} = 20$ человеко-часов.

Общее количество человеко-часов на весь проект:

$$18,24 * 20 = 364,4 \text{ человеко} - \text{ часов}$$

что составляет 10 недель при 40-часовой рабочей неделе.

Оценка вышла приемлимой, в связи с достаточно высокой квалификацией разработчиков относительно требований к проекту.

3.1.1.3 Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе модели композиции приложения

Таблица 4. Оценка количества объектных указателей

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дата		46
м		документа		а		

Тип объекта	Количество	ВЕС			Итого
		Простой	Средний	Сложный	
Экран	2	1*1	0*2	1*3	5
Отчет	4	2*2	1*5	1*8	17
3GL-компонент	0	0	0	0	0
Объектные указатели (OP)					22

Отчётом в данном случае отчетом является сгенерированное изображение с различными подходами к его генерации.

Количество новых объектных указателей NOP:

$$NOP = (\text{Объектные указатели}) \times [(100 - \%REUSE)/100] = 22 \times (100 - 20)/100 = 22 \times 0,8 = 17,6$$

Скорость разработки продукта PROD:

Опытность/возможности разработчика – Высокая

Зрелость/возможности среды разработки – Высокая

$$PROD = 25$$

Проектные трудозатраты T:

$$T = NOP / PROD [\text{чел.-мес}] = 17,6 / 25 = 0,704$$

N3 было взято как 0,38, так как Тип ПО Распространенный

Полное время разработки:

$$\text{тразр} = 2,5 \times TN3 = 2,5 \times [(0,704)]^{0,38} = 2,18 \text{ чел.-мес} = 4 \text{ недели} * 40 \text{ час.-неделя} * 2,18 \text{ чел.-час} = 348,8 \text{ чел.-час}$$

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		47

Оценка является приемлимой, так как соотношение экранов и отчетов по сложности соответствует реальности. Разница от второго метода $364,4-348,4=16$ является незначительной

3.1.1.4 Методика оценки трудоёмкости разработки ПО на основе экспертной оценки

На основе программы ProjectLibre была составлена экспертная оценка, которая представлена в виде отчёта.

ID	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Actual Work
1	Анализ предметной области	3 days	12/5/22 8:00 AM	12/7/22 5:00 PM		16 hours
2	Формулировка требований	2 days	12/8/22 8:00 AM	12/9/22 5:00 PM	1	8 hours
3	Проектирование ПО	5 days	12/12/22 8:00 AM	12/16/22 5:00 PM	2	24 hours
4	Кодирование	50.875 days	12/19/22 8:00 AM	2/27/23 4:00 PM	3	286.94 hours
5	Разработка парсеров	5 days	12/19/22 8:00 AM	12/23/22 5:00 PM		40 hours
6	Разработка модели обучения	5 days	12/26/22 8:00 AM	12/30/22 5:00 PM	5	10 hours
7	Формирование глубокой	9 days	1/2/23 8:00 AM	1/12/23 5:00 PM	6	10.14 hours
8	Создание брокера запросов	9 days	1/13/23 8:00 AM	1/25/23 5:00 PM	7	64 hours
9	Тренировка гипернетворка	9 days	1/26/23 8:00 AM	2/7/23 5:00 PM	8	22.8 hours
10	Тренировка гипернетворка	5 days	1/25/23 8:00 AM	1/31/23 5:00 PM	9	28 hours
11	Разработка главного экрана	3 days	2/3/23 8:00 AM	2/7/23 5:00 PM	10SS	16 hours
12	Разработка экрана транзакций	5 days	2/8/23 8:00 AM	2/14/23 5:00 PM	11	24 hours
13	Разработка функционала	6 days	2/14/23 8:00 AM	2/21/23 5:00 PM	12	40 hours
14	Разработка экрана последних	2 days	2/21/23 8:00 AM	2/22/23 5:00 PM	13	16 hours
15	Разработка механизма	2 days	2/23/23 4:00 PM	2/27/23 4:00 PM	14	16 hours
16	Тестирование №1	16 days	2/27/23 4:00 PM	3/21/23 4:00 PM	4	48 hours
17	Исправление ошибок №1	4 days	3/6/23 8:00 AM	3/9/23 5:00 PM	16	16 hours
18	Тестирование №2	3 days	3/7/23 4:00 PM	3/10/23 4:00 PM	17	16 hours
19	Исправление ошибок №2	3 days	3/7/23 4:00 PM	3/10/23 4:00 PM	18SS	8 hours
20	Показ версии №1	1 day	3/15/23 8:00 AM	3/15/23 5:00 PM	19	8 hours
21	Написание документации	12 days?	3/16/23 4:00 PM	4/3/23 4:00 PM	20	8 hours

Рисунок 2. Отчёт экспертной оценки в ProjectLibre

Согласно нему, сумма составила 438,94 человека-часов

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		48
м		документа		а		

ID	Name	Actual Work
1	Анализ предметной области	16 hours
2	Формулировка требований	8 hours
3	Проектирование ПО	24 hours
4	Кодирование	286.94 hours
5	Разработка парсеров	40 hours
6	Разработка модели обучения	10 hours
7	Формирование глубокой	10.14 hours
8	Создание брокера запросов	64 hours
9	Тренировка гиперсеть	22.8 hours
10	Тренировка гиперсеть	28 hours
11	Разработка главного экрана	16 hours
12	Разработка экрана транзакций	24 hours
13	Разработка функционала	40 hours
14	Разработка экрана последних	16 hours
15	Разработка механизма	16 hours
16	Тестирование №1	48 hours
17	Исправление ошибок №1	16 hours
18	Тестирование №2	16 hours
19	Исправление ошибок №2	8 hours
20	Показ версии №1	8 hours
21	Написание документации	8 hours
		438.94 hours

Рисунок 3. Итог отчёта экспертной оценки

Экспертная оценка показала большие затраты на производство, однако стоит понимать, что данный подход оперирует реальными получившимися затратами поэтапно. Вследствии чего является наиболее показательным.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		49

3.2 Анализ затрат на ресурсное обеспечение

3.2.1 Расчёт затрат на разработку программного продукта

В рамках разработки была выбрана водопадная модель, с выделенными фазами для каждой стадии разработки:

- Проектирование и оценка требований
- Кодирование
 - Формирование модели
 - Создание серверного брокера запросов
 - Разработка мобильного модуля
- Тестирование и исправление ошибок

Таблица 7 – формализация требований

Задача	Специалист	Оценка, ч
Анализ предметной области	Аналитик	16
Формулировка требований	Аналитик	8

В рамках этапа проектирования формируются основные документы разработки, распределяются задачи и прогнозируется потенциальная прибыль от реализации проекта. Выбираются технологии разработки как для сервера, так и для мобильного клиента.

Разработка серверной части представлена в таблице 8.

Таблица 8 – разработка серверной части

Задача	Специалист	Оценка, ч
--------	------------	-----------

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		50

Разработка парсеров	Разработчик	40
Разработка модели обучения	C++ разработчик	10
Формирование глубокой нейронной сети	PyTorch специалист	10
Создание брокера запросов	Разработчик	64
Тренировка гиперсетворка «Ландшафт»	Разработчик	22.8
Тренировка гиперсетворка «Компонент»	Разработчик	28
Разработка главного экрана	Разработчик	16
Разработка экрана транзакций	Разработчик	24
Разработка функционала аддитивной генерации изображений	Разработчик	40
Разработка экрана последних генераций	Разработчик	16
Разработка механизма дифференцированной генерации по ключу	Разработчик	16
Итого		286.8

На данном этапе происходит формирование модели глубокой нейронной сети, а так же написание основного функционала frontend и backend частей, а

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		51

также брокера запросов. В основном разработкой занимается разработчик, однако для реализации двух отдельных этапов понадобятся услуги сторонних специалистов.

Таблица 9 – тестирование и исправление ошибок

Задача	Специалист	Оценка, ч
Тестирование №1	Специалист по тестированию	48
Исправление ошибок №1	Специалист по тестированию	16
Тестирование №2	Специалист по тестированию	16
Исправление ошибок №2	Специалист по тестированию	8
Показ версии №1	Разработчик	8
Написание документации	Разработчик	8
Итого		104

На данном этапе в разработанный продукт вносятся правки на основе циклов тестирования.. Сводка по ставкам специалистов и временным затратам представлена в таблице 10.

Таблица 10 – сводка по специалистам

Специалист	Ставка, ч	Затраченное время	Стоимость услуг
Аналитик	500	48	24000
Разработчик	650	280.8	196820
Специалист по тестированию	350	88	30800
PyTorch специалист	400	10	4000

В итоге фонд оплаты труда составляет 243020 рублей.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		52
м		документа		а		

Разработка при этом производилась одним человеком с использованием консультационных услуг двух других специалистов.

3.2.2 Расчёт стоимости эксплуатации оборудования

В рамках проекта необходимым является лишь поддержание сервера в рабочем состоянии. Фактически на данный момент в виде сервера выступает компьютер, на котором происходила разработка. При этом доступ к расположенному на компьютере API публичен по порту 8111, статический IP был куплен у провайдера за 150 рублей. Ежемесячная плата составляет 1450 рублей, при этом стоит отметить, что подобная модель ни в коей мере не препятствует горизонтальному расширению системы. Новые вычислительные модули могут быть добавлены и к ним будут поступать запросы через брокер. Стоит так же учесть, что расходы на электроэнергию составят в районе 1100 рублей на один постоянно работающий сервер.

Однако стоит отметить, что для оперативной работы системы до 1000 пользователей, необходимо будет расширить операционные серверные возможности, в идеале с помощью наращивания реальных серверных машин, так как цены на облачные серверы с видео-памятью являются чрезмерно невыгодными. К примеру – Microsoft Azure, где одна из самых бюджетных виртуальных машин с 4 гигабайтами видео памяти, являющимися минимумом для обработки запросов «NV8as v4» стоит 340 долларов в месяц. При этом сборка альтернативного сервера на 4 гб будет стоить около 13000 рублей, при этом увеличатся лишь потенциальные расходы на электричество.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		53
м		документа		а		

Следовательно, для добавления оперативность, необходимо будет добавить хотя бы два физических сервера-обработчика, что будет стоить 26000 рублей и добавит к ежемесячным расходам 2200 рублей.

Таблица 11. Достаточные конфигурации серверов

Имеется сейчас	Идеально на 50 пользователей	Идеально на 1000 пользователей
2550 в месяц	4750 в месяц	68450 в месяц

3.2.3 Расчёт экономических результатов от внедрения

Пользователь получает доступ к генерации уникальных изображений с более глубоким вводом генеративных параметров, чем в иных системах, при этом так же имея доступ к использованию гиперсетворков. Возьмем следующую ситуацию. Пользователь хочет генерировать 20 изображений ежемесячно. Он может воспользоваться услугами другого сервиса, при этом оплачивая покупку 100 кредитов за 5 долларов, или же, воспользоваться услугами разрабатываемого продукта, создавая генеративный запрос и добавляя его в очередь. Через некоторое время пользователь получит результат, при этом ничего не платя. Если же ему понравится генеративная модель продукта, то он сделает еще один запрос, и, возможно уже не станет ждать своей очереди обработки, зачисляя небольшой транзакцией новые средства. Таким образом продукт позволит предоставить доступ к генеративным алгоритмам Stable Diffusion доступ большего количества людей, и, при желании получить больше качественных изображений в кратчайший срок, даст им инструмент ускорения генеративного процесса.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		54

При этом, за год затраты на использование других сервисов составит 60 долларов, а при условии что целевая разрабатываемая система поддерживает до 1000 пользователей, то и вовсе 60000 долларов. При расчете на 50 пользователей системы, ежемесячный доход при минимальном использовании микротранзакций составит 250 долларов. На 1000 – 5000 долларов.

3.2.4 Расчёт окупаемости проекта

Для оценки эффективности затрат на создание и внедрение автоматизированной системы можно сравнить стоимость разработки и содержания с получаемым положительным эффектом без учета инфляционной составляющей. Срок окупаемость = S. Расчет на 50 пользователей.

$$S = \frac{\text{Затраты на разработку} + \text{Затраты на сборку серверов}}{\text{Экономия в Месяц} - \text{Расходы в Месяц}}$$

$$S = \frac{243020 + 26000}{250 * 78 - 4750} = \frac{269020}{14750} = 18.2$$

Проект окупится за 19 месяцев. На разработку проекта понадобится около 3 месяцев.

Фонд доплаты труда составляет 243020 рублей. Проект запускается с производительностью до 50 пользователей, однако созданные серверные условия позволяют без проблем добавлять новые серверные машины. При этом стоимость содержания системы за каждый добавленный серверный элемент повышается лишь на 1100 рублей.

По оценкам трудозатрат наиболее близкой оказалась экспертная оценка. Методологии вариантов использования и композиции рассчитали метрику, меньшую на 80 часов, а методология функциональных показателей наоборот ушла вверх на 159 часов.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		55

Срок окупаемости проекта с 3 серверными машинами составляет чуть больше полутора лет.

3.3 Тестирование программного обеспечения

3.3.1 План тестирования

3.3.1.1 Функциональное тестирование

С помощью данного подхода будет произведено мануальное тестирование системы в качестве «черного ящика».

Подобное тестирование позволит проверить выполнение всех заявленных функциональных требований к системе. Тестированию подвергаются как части брокера, так и пользовательские.

3.3.1.2 Нагрузочное тестирование

Данный вид тестирования позволит проанализировать оперативность и скорость обработки запросов мобильной части к логической. Так же в рамках тестирования будет произведена проверка выполнения параллельных запросов к брокеру. Инструмент тестирования – Postman, рассматривая систему как «серый ящик».

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		56

3.3.1.3 Статическое тестирование кода

Автоматизированное тестирование корректности и соответствия кода конвенциям, интегрируемое в дальнейшем в возможные CI/CD пайплайны. Инструмент – sonarqube с плагином для Flutter 2021 года.

3.3.1.4 Тестирование UI/UX

Тестирование интерфейса необходимо перед процессом приема готового программного продукта. Позволяет проверить качество дальнейшего взаимодействия пользователя с системой.

3.3.1.5 Тестирование навигации

С помощью данного подхода производится контроль системы навигации в программной системе. Тестирование производится в ручном режиме, рассматривая систему в качестве «черного ящика».

3.3.2 Функциональное тестирование

С

Тест-кейсы, используемые для проверки функциональности программной системы представлены в «Таблица 2».

Таблица 12. Тест-кейсы функционального тестирования

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		57

№	Описание	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Про- йден
1.1	Ввести и сохранить позитивный ввод	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию позитивного ввода	1. Получить текущее состояние позитивного ввода 2. Нажать кнопку «Готово»	1. Пользователю отображается сообщение «Поле имени пользователя не должно быть пустым»	да
1.2	Ввести и сохранить негативный ввод	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию негативного ввода	1. Получить текущее состояние негативного ввода 2. Нажать кнопку «Готово»	1. Пользователю отображается сообщение «Поле имени пользователя не должно быть пустым»	да
1.3	Выбрать количество шагов	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию параметров	1. Получить текущее состояние шагов 2. Изменить с помощью слайдера значение	1. Пользователь финализирует выбор слайдером	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		58

1.4	Выбрать меру соответствия	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию параметров	1. Получить текущее состояние меры соответствия 2. Изменить с помощью слайдера значение	1. Пользователь финализирует выбор слайдером	да
1.5	Выбрать гипернетворк	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию гипернетворков	1. Получить текущее состояние выбора гипернетворка 2. Изменить с помощью кнопок состояние	1. Происходит сохранение предпочтения пользователя	да
1.6	Через магазин приложений произвести транзакцию	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию оплаты	1. Произвести верификацию платежа 2. Произведение приоритизации запроса	1. Происходит сохранение предпочтения пользователя	нет
1.7	Нажать на кнопку	1. Пользователь находится на вторичном экране	1. Пользователь нажал на кнопку "Сгенерировать"	1. Происходит передача всех введенных в	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		59

	генерац ии	2. Пользователь имеет доступ к интернету		радиальном меню параметров брокеру	
2.1	На основн ом экране выбрат ь опцию загрузк и сгенери рованн ого изобра жения	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта	1. Пользователь выбирает опцию загрузки изображения на панели инструментов	1. На канвасе отображается сгенерированное изображение	да
2.2	На основн ом экране выбрат ь	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса	1. Пользователь выбирает опцию загрузки собственного изображения на	1. На канвасе отображается собственное изображение	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		60

	опцию загрузк и своего изображения	3. Панель инструментов канваса раскрыта	панели инструментов		
2.3	Выбрать кисть	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта	1. Пользователь выбирает подходящую ему кисть 2. Пользователь выбирает заполнять ли кисть	1. Пользователь получает возможность рисовать маску на канвасе изображения	да
2.4	Для полигональных кистей выбрать опцию количество	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта 4. Выбрана полигональная кисть	1. Пользователь слайдером изменяет количество углов кисти	1. Форма кисти изменяется	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		61

	полиго нов				
2.5	Выбрат ь размер кисти	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта	1. Пользователь слайдером изменяет размер кисти	1. Размер кисти изменяется	да
2.6	Выбрат ь размер ластика	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта	1. Пользователь слайдером изменяет размер ластика	1. Размер ластика изменяется	да
2.7	Отмени ть послед нее	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса	1. Пользователь нажимает кнопку отмены	1. Последнее действие на канвасе отменяется	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		62

	действие	3. Панель инструментов канваса раскрыта 4. Существует любое последнее действие рисования на канвасе			
2.8	Очисти канвас от маски	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта	1. Пользователя нажимает кнопку очистки канваса	1. Нарисованная на канвасе маска удаляется	да
2.9	Убрать загруженное изображение	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта 4. На канвасе находится	1. Пользователя нажимает кнопку очистки изображения	1. Изображения на канвасе удаляется	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		63

		какое-либо из изображений			
3.1	Скачать изображение в .png	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта 4. На канвасе находится какое-либо из изображений	1. Пользователя нажимает кнопку загрузки .png	1. На устройство пользователя в «Загрузки» загружается изображение в формате .png	да
3.2	Скачать изображение в .jpg	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта 4. На канвасе находится	1. Пользователя нажимает кнопку загрузки .jpg	1. На устройство пользователя в «Загрузки» загружается изображение в формате .jpg	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		64

		какое-либо из изображений			
3.3	Сгенерировать на основе изображения новое	1. Пользователь находится на главном экране 2. Главный экран находится в режиме канваса 3. Панель инструментов канваса раскрыта 4. На канвасе находится какое-либо из изображений	1. Пользователь выбрал опцию генерации	1. Запускается генеративный процесс цикла img-to-img с маской	да
3.4	На экране параметров скачать полученное изображение	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Было сгенерировано изображение	1. Нажать на кнопку скачивания	1. На устройство пользователя в «Загрузки» загружается изображение в формате .png	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		65

3.3.2.1 Список выявленных дефектов

Выявленные в результате тестирования функциональности дефекты представлены в «Таблица 3»

Таблица 13. Дефекты

#	Описание	Серьезность	Шаги к воспроизведению	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Через магазин приложений произвести транзакцию	Significant	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Пользователь открыл радиальное меню 3. Пользователь выбрал опцию оплаты 9. Пользователь нажал кнопку «Готово»	1. Происходит сохранение предпочтения пользователя	Выходит ошибка привязки платежного аккаунта Google Pay

3.3.2.2 Результаты функционального тестирования

В результате проведения функционального тестирования был выявлен серьезный дефект, связанный с невозможностью создания платежного аккаунта для получения платежей с помощью Google Pay, в связи с недавними событиями гражданам России выдавать их перестали.

В рамках разрешения была создана иностранная карта банка ruurpl, однако тем не менее, Google всё равно не позволил её верифицировать.

3.3.3 Нагрузочное тестирование

Результаты нагрузочного тестирования представлены ниже.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		66

Body Cookies Headers (4) Test Results

Рисунок 20. Get Image with steps=5 and cfg=10 (12.20 s)

```
100% | 5/5 [00:06<00:00, 1.39s/it]
Total progress: 205it [9:54:41, 179.09s/it]
```

Рисунок 21. Server Backlog (205 iterations)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		67

Рисунок 22. Get: queue (2.86 s) Выполнен во время генерации

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		68

Рисунок 23. Get listed Hypernetworks (6 ms)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		69

GET http://5.166.240.123:8111/?image_query=robot%20riding%20bycycle&neg_query=bad%20quality&image_steps=5&cfg_scale=10&seed=2528510522

Params • Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/> image_query	robot%20riding%20bycycle
<input checked="" type="checkbox"/> neg_query	bad%20quality
<input checked="" type="checkbox"/> image_steps	5
<input checked="" type="checkbox"/> cfg_scale	10
<input checked="" type="checkbox"/> seed	2528510522
Key	Value

Body Cookies Headers (4) Test Results

Status: 200 OK Time: 19.80 s Size: 535.04 KB Save as Example

Рисунок 24. Get image with seed (18.8 s)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		70

Рисунок 2. Get masked image with reference (20.13 s)

3.3.3.1 Результаты нагрузочного тестирования

В результате проведения нагрузочного тестирования для проверки производительности системы на соответствие нефункциональному требованию дефектов выявлено не было. Максимальное время выполнения запроса составляло чуть более 20-ух секунд; минимальное – около 6 мс. Стоит отметить, что благодаря параллельному выполнению запросов несколькими обработчиками, возможно получать состояние очереди во время генерации.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		71

3.3.4 Статическое тестирование кода

Результат представлен ниже:

Рисунок 3. Выявленные проблемы

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		72

Рисунок 26. Выявленные проблемы

3.3.4.1 Результаты статического тестирования

В результате проведения статического тестирования кода было выявлено 2 ошибки, связанные с использованием старого механизма взаимодействия с оплатой, он был использован для попытки обхода блокировки российский платежных систем, однако тем не менее, такой подход не сработал. В остальном код является качественным, было так же обнаружено 89 дубликаций, связанных скорее со спецификой флаттера. Плагин вышел в 2021 году, а с тех пор фреймворк претерпел множество обновлений.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						73
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		

3.3.5 Тестирование UI/UX

Результаты тестирования локализации представлены в приложениях «А».

3.3.5.1 Результаты тестирования UI/UX

В результате проведения тестирования UI/UX дизайна никаких проблем обнаружено не было. Интерфейс является интуитивно понятным и отзывчивым, а также соответствует всем требованиям стандартов разработки Flutter.

3.3.6 Тестирование навигации

Тест-кейсы используемые для тестирования навигации представлены в «Таблица 4»

Таблица 14. Тест-кейсы тестирования навигации

ID	Описание	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Пройден
1.1	Перейти к генерации	1. Пользователь находится на главном экране	1. Сделать свайп по экрану	Проигрывается анимация горящей гитары и произойдет переход ко вторичному экрану	да
1.2	Нажать на радиальное меню	1. Пользователь находится на вторичном экране	1. Нажать на центр радиальной кнопки	Пользователю отображается раскрытая радиальная кнопка	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		74

1.3	Выбрать ввод параметров	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта	1. Нажать на иконку «Добавления положительных тэгов»	Пользователю отображается интерфейс ввода тэгов	да
1.4	Нажать на диалоговое окно положительного ввода	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта 3. Нажата опция положительного ввода в радиальном меню	1. Нажать на кнопку открытия диалога	Пользователю отображается виджет ввода положительного тэга	да
1.5	Выбрать ввод негативных параметров	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта	1. Нажать на иконку «Добавления негативных тэгов»	Пользователю отображается интерфейс ввода негативных тэгов	да
1.6	Нажать на диалоговое	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта	1. Нажать на кнопку открытия диалога	Пользователю отображается виджет ввода	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дата		75
м		документа		а		

	окно отрицательного ввода	3. Нажата опция негативного ввода в радиальном меню		негативного тэга	
1.7	Выбрать ввод шагов и меры соответствия	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта	1. Нажать на иконку «Выбора слайдеров»	Пользователю отображается интерфейс выбора слайдеров	да
1.8	Выбрать меню гипернетворки	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта	1. Нажать на иконку «Гипернетворки»	Пользователю отображается интерфейс выбора гипернетворков	да
1.9	Выбрать опцию оплаты	1. Пользователь находится на вторичном экране 2. Радиальная кнопка раскрыта	Нажать на иконку «Оплаты»	Пользователю отображается интегрированное окно оплаты	да
1.10	Перейти на основн	1. Пользователь находится на	1. Сделать свайп по экрану	Проиграется обратная анимация горячей	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№ документа	Подпись	Дата		76

	ой экран	вторичном экране		гитары и произойдет переход к основному экрану	
2. 1	Сверну ть рабо чий экран	1. Пользователь находится на основном экране 2. Основной экран находится в режиме канваса	1. Нажать на иконку трех полосок	Рабочая панель канваса скрывается	да
2. 2	Разверн уть рабо чий экран	1. Пользователь находится на основном экране 2. Основной экран находится в режиме канваса	1. Нажать на иконку трех полосок	Рабочая панель канваса раскрывается	да
2. 3	Перейт и на экран просмо тра галереи	1. Пользователь находится на вторичном экране	1. Нажать кнопку «Галерея»	Пользователь переходит на экран скользящей галереи	да

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, реализованная система предлагает не только слой взаимодействия для пользователей мобильных систем, но и повышает производительность и доступность по сравнению с классическими системами цикла text-image. К тому же вводится генерация по выделенной области, просмотр галереи генераций, динамическая оценка состояния генерации и расширенный список передаваемых генеративному алгоритму параметров. Главной целью разработки данного сервиса является создание кроссплатформенного инструмента для мобильных платформ, позволяющего пользователям получать более качественные результаты за меньшее время.

Систему при этом можно считать первой экспертной на мобильном рынке, ведь в отличие от своих прямых конкурентов она предлагает более глубокий инструментарий взаимодействия с генерацией цикла text-to-image и image-to-text.

3.4

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		78

Список литературы

1. ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов. – Взамен ГОСТ 6.30–97: введ. 2003–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 16 с.
2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Москва: Издательство стандартов, 1989. – 11 с.
3. [Alessandria S. 2021] Alessandria S. Flutter Cookbook. – UK, Birmingham: 2021, 623 с.
4. [Заметти Ф. 2020] Заметти Ф. Flutter на практике. – Изд-во ДМК Пресс: 2020, 323с.
5. [Феррейра Фило В. 2018] Феррейра Фило В. Теоретический минимум по Computer Science. – Санкт-Петербург: Изд-во Питер: 2018, 222 с.
6. [Пайлон Д. 2014] Пайлон Д., Майлз Р. Управление разработкой ПО. – Санкт-Петербург, Изд-во Питер: 2014, 453 с.
7. [Фримен Э. 2015] Фримен Э. Паттерные проектирования. – Санкт-Петербург, Изд-во Питер: 2015, 645 с.
8. Stable Diffusion with Diffusers [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://huggingface.co/blog/stable_diffusion - Загл. с экрана
9. Effective and efficient diffusion [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://huggingface.co/docs/diffusers/stable_diffusion- Загл. с экрана
10. Material Design for Flutter [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.flutter.dev/ui/material> - Загл. с экрана
11. Building Efficient Flutter Apps with the Bloc Pattern: Implementation, Advantages, and Best Practices [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://levelup.gitconnected.com/building-efficient-flutter-apps-with-the-blo>

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		79

- [c-pattern-implementation-advantages-and-best-21598eb1f4e4](#)- Загл. с экрана
12. Bloc Library [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<https://bloclibrary.dev> - Загл. с экрана
- 13.State Management Approaches [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<https://docs.flutter.dev/data-and-backend/state-mgmt/options> - Загл. с экрана
- 14.Управление состоянием приложения в Flutter [Электронный ресурс].
Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/435780>- Загл. с экрана
15. FastAPI - The Good, the bad and the ugly [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<https://dev.to/fuadrafid/fastapi-the-good-the-bad-and-the-ugly-20ob> - Загл. с экрана
- 16.Concurrency and async / await in FastAPI[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/async/>- Загл. с экрана
17. Server Workers - Gunicorn with Uvicorn [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/deployment/server-workers/>- Загл. с экрана
18. FastAPI Scale with non-asyncio requests handling [Электронный ресурс].
Режим доступа:
<https://anecdotes.dev/fastapi-scale-with-non-asyncio-requests-handling-e10b181eaa02>- Загл. с экрана
- 19.FastAPI and Celery [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<https://testdriven.io/blog/fastapi-and-celery> - Загл. с экрана

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		80

20. Understanding python async with FastAPI [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ruarfff.com/understanding-python-async/> - Загл. с экрана
21. Flutter multiple child layout widgets [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.droidbiz.in/flutter/flutter_multiple_child_layout_widget - Загл. с экрана
22. Flutter Layouts. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.javatpoint.com/flutter-layouts> – Загл. с экрана
23. Flutter и SonarQube для статического анализа кода [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://medium.com/nuances-of-programming/flutter-%D0%B8-sonarqube-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0-f658b515b668> – Загл. с экрана
24. Making Carousel Slider in Flutter [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pub.dev/packages/carousel_slider – Загл. с экрана
25. Neumorphic buttons [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pub.dev/packages/flutter_neumorphic – Загл. с экрана
26. Flutter Pubspec managment [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://docs.flutter.dev/tools/pubspec> – Загл. с экрана

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		81

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Тестирование навигации

Рисунок 27. Экран «Основной» с вращением (Английский)

Рисунок 28. Экран «Вторичный» (Английский)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		82

Рисунок 29. Экран «Основной» с вращением(Русский)

Рисунок 31. Экран «Вторичный-негатив» (Английский)

Рисунок 30. Экран «Вторичный» (Русский)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		83

Рисунок 32. Экран
«Вторичный-гипернетворк»
(Английский)

Рисунок 33. Экран «Вторичный-негатив»
(Русский)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						84
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Рисунок 34. Экран
«Вторичный-гипернетворк» (Русский)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		85

Рисунок 35. Экран «Вторичный-открытие радиальной кнопки»

Рисунок 36. Экран «Прогресс генерации»

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						86
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Рисунок 37. Экран «Анимация радиальной кнопки»

Рисунок 38. Основной экран-канвас»

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		87

Рисунок 39. Экран «Основной экран-канвас»

Рисунок 40. Экран «Генерация по маске»

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		88

Рисунок 41. Экран «Канвас-маска»

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		89

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Контрольный пример

В рамках контрольного примера производится ввод базовых параметров генерации:

- Позитивных тэгов
- Негативных тэгов
- Мера соответствия CFG и количество шагов генерации
- Выбор типа генерации
- Выбор гипернетворка

Генерация ключа и дальнейшая генерация меры его различия

Далее производится генерация самого изображения по всем трём методологиям: с маской, тестовое и на основе загруженного или же сгенерированного изображения. Для произведения масочной (кусочной) генерации вызывается макет, на котором рисуется маска на основе загруженного изображения. Для произведения генерация из изображения так же используется загруженное изображение. При этом происходит изменение дифференцирование ключа пользователем. В рамках приложения так же можно просмотреть последние 10 изображений, сгенерированных нейросетью, которые, однако загружаются с брокера при инициализации.

Стоит так же отметить, что в режиме рисования маски предусмотрен достаточно удобный инструментарий с множественными кистями, заполнением, а так же отменой последних действий.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		90

Рисунок 42. Экран «Основной»

Рисунок 43. Ввод позитивных тэгов
“Kenya Sunrise”

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		91

Рисунок 44. Ввод негативных тэгов “bad quality,people“

Рисунок 45. Выбор ландшафтного гипернетворка

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		92

Рисунок 46. Выбор количества шагов и меры CFG

Рисунок 47. Выбор CFG

Рисунок 48. Выбор типа генерации

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		93

Рисунок 49. Генерация ключа

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		94

Рисунок 50. Смена меры ключа

Рисунок 51. Запуск генерации. Показ прогресса в сотых.

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		95

Рисунок 52. Получение изображения
Переход на канвас по нажатию

Рисунок 53. Основной экран-канвас
Нажатие на Add Gen

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		96

Рисунок 54. Получение сгенерированного изображения на макет

Рисунок 55. Выбор кистей, заполнения, полигонов

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		97

Рисунок 56. Выбор кистей, квадратная

Рисунок 57. Выбор кистей, круглая
неполная

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		98

Рисунок 58. Нажатие на отмену последних действий поэтапно

Рисунок 59. Нажатие на Get Image, контекстное окно выбора

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		99

Рисунок 60. Продолжение выбора

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		100

Рисунок 61. Выбор картинки

Рисунок 63. Просмотр галереи из выбора пункта Gallery

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		101

Рисунок 62. Основной экран-канвас»

Рисунок 64. Просмотр-конец

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		102

Рисунок 65. Просмотр - середина

Рисунок 67. Генерация по изображению

2/2

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		103

Рисунок 66. Генерация по изображению

1/2

Рисунок 68. Результат

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		104

Рисунок 69. Генерация по маске 1/2

Рисунок 71. Результат (появились маленькие камни)

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		105

Рисунок 70. Генерация по изображению

2/2

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Листинг

Тестирование API

```

import 'dart:math';
import 'dart:ui';

import
'package:flutter/material.dart';
import
'package:dio/dio.dart';
import
'package:flutter/rendering.
dart';

import
'package:flutter/widgets.da
rt';

import
'package:image_sequence_ani
mator/image_sequence_animat
or.dart';

import
'package:drawer/widgets/dif
fusion_image.dart';

import
'package:flutter/material.d
art';

import 'dart:math';
import
'package:vector_math/vector
_math.dart' show radians,
Vector3;

import
'package:font_awesome_flutter/flutter.dart';

import
'package:flutter_neumorphic/flutter_neumorphic.dart';

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из м	Лист	№ документа	Подпись	Дата		106

```

import
'package:pay/pay.dart';
import 'dart:math';
import
'dart:typed_data';
import 'dart:ui' as
ui;
import 'dart:ui';
import
'package:drawer/view/drawing_page.dart';
import
'package:percent_indicator/percent_indicator.dart' as
progressW;

late var
button_opened = false;
late String?
hypernet;
late int ui_element
= 0;
void main() =>
runApp(MyApp());

late var
chosen_state;
late int
chosen_steps= 5;
late String
chosen_prompt="robot riding
bicycle";
late String
chosen_negprompt= "bad
quality";
late int cfgscale=
10;
late int actual_key;
late int key_diff;
late final str;
late bool
todraw=false;

late bool drawTest =
false;
late var
responseImage;
late var
responseQueue;

const Color
kCanvasColor =
Colors.white;

class
SignaturePadPage extends
StatefulWidget {
SignaturePadPage({Key?
key}) : super(key: key);

@override
_SignaturePadPage
createState() => new
_SignaturePadPage();
class
_SignaturePadPage extends
State<SignaturePadPage> {
List<Offset>
_points = <Offset>[];

@override
Widget
build(BuildContext context)
{
return
Container(
color:
Colors.white,
child:
GestureDetector(
onPanUpdate:
(DragUpdateDetails details)
{
late bool drawTest =
false;
late var
responseImage;
late var
responseQueue;

const Color
kCanvasColor =
Colors.white;

class
SignaturePadPage extends
StatefulWidget {
SignaturePadPage({Key?
key}) : super(key: key);

@override
_SignaturePadPage
createState() => new
_SignaturePadPage();
class
_SignaturePadPage extends
State<SignaturePadPage> {
List<Offset>
_points = <Offset>[];

@override
Widget
build(BuildContext context)
{
return
Container(
color:
Colors.white,
child:
GestureDetector(
onPanUpdate:
(DragUpdateDetails details)
{
setState(() {
RenderBox? referenceBox =
context.findRenderObject()
as RenderBox?;
Offset
localPosition =
referenceBox!.globalToLocal
(details.globalPosition);
_points
= new
List.from(_points)..add(loc
alPosition);
});
},
onPanEnd:
(DragEndDetails details) =>
_points.add(null as
Offset),
child: new
CustomPaint(painter: new
SignaturePainter(_points)),
),
)
);
}
}
class
SignaturePainter extends
CustomPainter {
SignaturePainter(this.point
s);
final List<Offset>
points;
void paint(Canvas
canvas, Size size) {
Paint paint =
new Paint()
..color =
Colors.black

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		107

```

        ..strokeCap =
StrokeCap.round
        ..strokeWidth
= 5.0;
        for (int i = 0;
i < points.length - 1; i++)
{
            if (points[i]
!= null && points[i + 1] !=
null)

canvas.drawLine(points[i],
points[i + 1], paint);
        }
        bool
shouldRepaint(SignaturePain
ter other) => other.points
!= points;
    }

    const kCanvasSize =
200.0;

    class ImageGenerator
extends StatefulWidget {
        final Random rd;
        final int
numColors;

        ImageGenerator()
        : rd =
Random(),
        numColors =
Colors.primaryes.length;

        @override

        _ImageGeneratorState
createState() =>
        _ImageGeneratorState();
    }

class
_ImageGeneratorState
extends
State<ImageGenerator> {
    var imgBytes;

    @override
Widget
build(BuildContext context)
{
        return
Container(width:200,
height:390, child: Column
(children: <Widget>[
Flexible(child:Column(
mainAxisSize:
MainAxisSize.max,
mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceEven
ly,
crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.center,
children:
<Widget>[
Padding(
padding:
const EdgeInsets.all(12.0),
child:
TextButton(
child: Text('Generate
image'), onPressed:
generateImage),
imgBytes
!= null
?
Center(
child:
Image.memory(
        Uint8List.view(imgBytes.buf
fer),
width: kCanvasSize,
height: kCanvasSize,
))
:
Container()
]),
),
),
]);
    }

    void
generateImage() async {
        final color =
Colors.primaryes[widget.rd.
nextInt(widget.numColors)];

        final recorder =
ui.PictureRecorder();

        final canvas =
Canvas(recorder,
Rect.fromPoints(Offset(0.0,
0.0), Offset(kCanvasSize,
kCanvasSize)));

        final stroke =
Paint()
        ..color =
Colors.grey
        ..style =
PaintingStyle.stroke;

        canvas.drawRect(Rect.fromLT
WH(0.0, 0.0, kCanvasSize,
kCanvasSize), stroke);
    }
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		108

```

        final paint =
Paint()
        ..color =
color
        ..style =
PaintingStyle.fill;

canvas.drawCircle(
    Offset(

widget.rd.nextDouble() *
kCanvasSize,

widget.rd.nextDouble() *
kCanvasSize,

    ),
    20.0,
    paint);

    final picture =
recorder.endRecording();
    final img =
await picture.toImage(200,
200);

    final pngBytes =
await
img.toByteData(format:
ImageByteFormat.png);

    setState(() {
        imgBytes =
pngBytes!;
    });
}

class MyApp extends
StatelessWidget {
    @override
    Widget
build(BuildContext context)
{
        return
MaterialApp(
            title:
            home:
Scaffold(
                body:
                    SizedBox.expand(child:
RadialMenu())
                );
            );
        class SliderApp
extends StatelessWidget {
            const SliderApp({
Key? key});
            @override
            Widget
build(BuildContext context)
{
                return const
MaterialApp(
                    home:
SliderExample(),
                    );
            }
        class SliderExample
extends StatefulWidget {
            const
SliderExample({ Key? key});
            @override
            State<SliderExample>
createState() =>
                _SliderExampleState();
        }
    }
}

class
_SliderExampleState extends
State<SliderExample> {
    double
_currentSliderValue = 20;
    @override
    Widget
build(BuildContext context)
{
        return
Container(
            width: 300,
            height:50,
            child: Slider(
                value:
_currentSliderValue,
                max: 35,
                divisions:
7,
                label:
_currentSliderValue.round()
.toString(),
                onChanged:
(double value) {
                    print(drawTest);
                    drawTest =
true;
                    chosen_steps=_currentSlider
Value.toInt();
                },
                setState(() {
                    _currentSliderValue =
value;
                });
            },
        );
    }
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		109

```

class SliderAppCFG
extends StatelessWidget {
  const
SliderAppCFG({ Key? key});

  @override
  Widget
build(BuildContext context)
{
  return const
MaterialApp(
  home:
SliderExampleCFG(),
);
}

class
SliderExampleCFG extends
StatefulWidget {
  const
SliderExampleCFG({ Key?
key});

  @override
State<SliderExampleCFG>
createState() =>
_SliderExampleStateCFG();
}

class
_SliderExampleStateCFG
extends
State<SliderExampleCFG> {
  double
_currentSliderValue = 5;

  @override
  Widget
build(BuildContext context)
{
return
Container(
  width: 300,
  height:50,
  child: Slider(
    value:
_currentSliderValue,
    max: 10,
    divisions:
10,
    label:
_currentSliderValue.round()
.toString(),
    onChanged:
(double value) {
cfgscale=_currentSliderValu
e.toInt();

setState(() {
_currentSliderValue =
value;
});
},
);
}

enum
SingingCharacter {
component, landscape, none
}

class MyAppPay
extends StatefulWidget {
  @override
  _MyAppPayState
createState() =>
_MyAppPayState();
}

class _MyAppPayState
extends State<MyAppPay> {
  final
_paymentItems = [
PaymentItem(
  label:
'Total',
  amount:
'99.99',
  status:
PaymentItemStatus.final_pri
ce,
)
];
  void
onGooglePayResult(paymentRe
sult) {
debugPrint(paymentResult.to
String());
}

  @override
  Widget
build(BuildContext context)
{
return Padding(
padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertic
al: 5),
  child:
InkWell(
onTap: ()
{}),
  child:
Column(
children: [
Row(
children: [

```

					БР – УЛГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		110

```

Text('Payment'),
Container(
  alignment:
  GooglePayButton(
    Alignment.topLeft,
    width:120,
    width: 200,
    height:130,
    paymentConfigurationAsset:
    child:
    'gpay.json',
    Stack(
    )
    paymentItems:
    children: [
    ],
    _paymentItems,
    Row(
    );
    type:
    mainAxisAlignment:
    return
    GooglePayButtonType.pay,
    MainAxisAlignment.center,
    MaterialApp(
      title: 'DSC
    margin: const
    EdgeInsets.only(top: 15.0),
    children: [
    Tutorial',
    home:
    Scaffold(
      appBar:
    onPaymentResult:
    onGooglePayResult,
    GooglePayButton(
    AppBar(
      title:
    loadingIndicator: const
    width: 100,
    const Text('DSC Tutorial'),
    Center(
    ),
    body:
    child:
    child:
    Column(
    mainAxisAlignment:
    MainAxisAlignment.center,
    children: [
    ],
    margin: const
    EdgeInsets.only(top: 15.0),
    Text('Hello World'),
    onPaymentResult:
    GooglePayButton(
    onGooglePayResult,
    width: 100,
    loadingIndicator: const
    Center(
    paymentConfigurationAsset:
    'gpay.json',
    child:
    ],
    ),
    ),
    );
    return Padding(
      padding: const
    EdgeInsets.symmetric(vertic
    al: 5),

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		111

```

class
paymentItems: _MyStatefulWidgetState controlAffinity:
_paymentItems, extends ListTileControlAffinity.tra
type: State<MyStatefulWidget> { iling,
GooglePayButtonType.pay, _character = value:
margin: const SingingCharacter? SingingCharacter.landscape,
EdgeInsets.only(top: 15.0), @override Widget onChanged:
onPaymentResult: build(BuildContext context) (SingingCharacter? value) {
onGooglePayResult, { setState(() {
loadingIndicator: const return Column( hypernet = "Landscape";
Center( <Widget>[_character = value;
child: RadioListTile<SingingCharac }]);
CircularProgressIndicator() ter>( ),
, title: ),
), const Text('Component'), RadioListTile<SingingCharac
), controlAffinity: ter>(
), ListTileControlAffinity.tra title:
), iling, const Text('None'),
), value: controlAffinity:
); SingingCharacter.component, ListTileControlAffinity.tra
} groupValue: _character, iling,
} onChanged: value:
class SingingCharacter? SingingCharacter.none,
MyStatefulWidget extends setState(() { groupValue: _character,
StatefulWidget { hypernet = "Component"; onChanged:
const SingingCharacter? value; (SingingCharacter? value) {
MyStatefulWidget({ Key? _character = value; setState(() {
key}); }, ); hypernet = "None";
@override }, _character = value;
State<MyStatefulWidget> RadioListTile<SingingCharac }]);
createState() => ter>( ),
_MyStatefulWidgetState(); title: ),
} const Text('Landscape'), ],

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		112

```

    );
  }
}

class RadialMenu
extends StatefulWidget {
  createState() =>
  _RadialMenuState();
}

class
_RadialMenuState extends
State<RadialMenu> with
SingleTickerProviderStateMi
xin {
  late
  AnimationController
  controller;
  late int
  RadialState;
  late
  TextEditingController
  text_controller;
  String name = '';
  String neg_name =
  '';
  double dynHeight =
  320;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    text_controller
    = TextEditingController();
    controller =
    AnimationController(duration: Duration(milliseconds:
    900), vsync: this)
    ..addListener(() =>
    setState() {
      RadialState
      = ui_element;
    }));
  }
  @override
  Widget
  build(BuildContext context)
  {
    return
    Container(width:200,
    height:350, child: Column
    (children: <Widget>[
      RadialAnimation(controller:
      controller),
      if (ui_element
      == 1) ...[
        _buildMenuItemPrompt("Promp
        t", 1),
      ]
      else if
      (ui_element == 2) ...[
        _buildMenuItemPromptNeg("Ne
        gative Prompt"),
      ]
      else if
      (ui_element == 3) ...[
        MyStatefulWidget()
      ]
      else if
      (ui_element == 4) ...[
        SliderExample(),
        SliderExampleCFG()
      ]
      else if
      (ui_element == 6) ...[
        MyAppPay()
      ],
    ]));
  }
  @override
  void dispose() {
    controller.dispose();
    super.dispose();
  }
  bool
  checkCondition(int target)
  {
    if(target==ui_element)
      return true;
    else
      return false;
  }
  Widget
  _buildMenuItemPrompt(String
  s, int option) {
    if (option == 1)
    {
      s = "first";
    } else s =
    "other";
    return Padding(
      padding: const
      EdgeInsets.symmetric(vertic
      al: 5),
      child:
      Container(
        alignment:
        Alignment.topLeft,
        width:120,
        height:130,
        child:
        Stack(

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						113
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		


```

neg_query =
convertNameToHttp(neg_name)
;

chosen_negprompt =
neg_name;

completeRequest(image_query
, neg_query);

},

),

],

),

);

}

Future<String?>
openDialog() =>
showDialog<String>(
context:
context,
builder:(context) =>
AlertDialog(
title:
Text('Input Prompt'),
content:
TextField(
autofocus:
false,
controller:
text_controller,
decoration:
InputDecoration(hintText:'E
nter your text here'),
),
actions: [
TextButton(
child:
Text('SUBMIT'),
onPressed:
() => [{
Navigator.of(context).pop(t
ext_controller.text)
},{text_controller.clear()}
],
),
],
);

class
RadialAnimation extends
StatelessWidget {
RadialAnimation({
Key? key, required
this.controller }) :
translation
= Tween<double>(
begin:
0.0,
end: 65.0,
),.animate(
CurvedAnimation(
parent: controller,
curve:
Curves.fastOutSlowIn
),
rotation =
Tween<double>(
begin:
0.0,
end:
360.0,
),.animate(
CurvedAnimation(
parent:
controller,
curve:
Interval(
0.0,
0.7,
curve:
Curves.decelerate,
),
),
super(key:
key);

final
AnimationController
controller;

final
Animation<double> rotation;
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		115


```

{ required Color color,
required IconData icon,
required int number}) {
    final double rad
= radians(angle);
    return
Transform(
    transform:
Matrix4.identity()..transla
te(
    (translation.value) *
cos(rad),
    (translation.value) *
sin(rad)
    ),
    child:
FloatingActionButton(
    child:
Icon(icon),
backgroundColor: color,
onPressed: () =>
changeState(number))
    );
}

void
completeRequest(String
positive, String negative){
    int steps = 5;
    int width = 512;
    int height = 512;
    final_str =
"http://5.166.240.123:8111/
?" + "image_query=" +
convertNameToHttp(chosen_pr
ompt) + "&" + "neg_query="
+
convertNameToHttp(chosen_ne
gprompt) + "&" +
"image_steps=" +
"$chosen_steps" + "&" +
"cfg_scale=" + "$cfgscale";
}

String
convertNameToHttp(String s)
{
    final letter = '
';
    final replaced =
'%20';
    return s =
s.replaceAll(letter,
replaced); // string
}

class Home extends
StatefulWidget {
    const Home({Key?
key}) : super(key: key);

    @override
    State<Home>
createState() =>
_HomeState();
}

class _HomeState
extends State<Home> {

    late bool
myDrawTest = false;
    Future<String>
generate(String query)
async {
    Response
response;
    var dio = Dio();
    try {
        print(final_str);
        response =
await dio.get(query);
        debugPrint(response.data);
        if
(response.statusCode !=
200) {
            throw
Exception("Something went
wrong!");
        }
        debugPrint("Image parsed");
        responseImage
= response.data;
        return
response.data;
    } catch (e) {
        rethrow;
    }
}

Future<String>
getQueue(String query)
async {
    Response
response;
    var dio = Dio();
    try {
        response =
await dio.get(query);
        debugPrint(response.data);
        if
(response.statusCode !=
200) {
            throw
Exception("Something went
wrong!");
        }
        debugPrint("Image parsed");
        responseQueue
= response.data;
}
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		117

```

myDrawTest
print(responseQueue);
return
response.data;
} catch (e) {
    rethrow;
}
}
Future<void>
_toggleFavorite() async {
    setState(() {
        if (drawTest)
        {
            myDrawTest =
true;
        } else {
            myDrawTest =
false;
        }
    });
    while
(progressBarValue < 1 &&
Semaphore == false) {
        print("pbar");
print(progressBarValue);
        progress =
await
getQueue("http://5.166.240.
123:8111/queue");
progressBarValue =
double.parse(progress);
print(progressBarValue);
        setState(() {
            if
(drawTest) {
                myDrawTest
= true;
            } else {
                = false;
            }
        });
    }
}
void
_progressComplete() {
    testQueue=
getQueue("http://5.166.240.
123:8111/queue");
_toggleFavorite();
}
Future? testimage;
Future? testQueue;
late bool
Semaphore = false;
late String
progress;
double
progressBarValue=0;
@override
Widget
build(BuildContext context)
{
    return
Container(
        child:
Stack(children:[
            Row(
                children:
[
                    NeumorphicButton(
                        style:
NeumorphicStyle(
                            shape:
NeumorphicShape.flat,
                            boxShape:
NeumorphicBoxShape.stadium(
                                ),
                                padding:
EdgeInsets.symmetric(vertical:
12, horizontal: 15),
                                child:
Text(
                                    "Generate",
                                    style: TextStyle(color:
Colors.black12),
                                ),
                                onPressed: () async {
                                    print(cfgscale);
                                    print(chosen_steps);
                                    print(neg_query);
                                    print(chosen_prompt);
                                    print(chosen_negprompt);
                                    testimage=
generate(final_str);
                                    Semaphore = false;
                                    if
(testimage !=null) {
                                        print("lol");
                                    }
                                    print(final_str);
                                    build(context);
                                }
                            )
                        )
                    )
                ]
            )
        )
    )
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		118

```

_toggleFavorite();
    },
    ),
    new
progressW.CircularPercentIn
dicator(
    radius: 25.0,
    lineWidth: 4.0,
    animation: true,
    percent:
double.parse(progressBarVal
ue.toStringAsFixed(2)),
    center: new
Text(progressBarValue.toStr
ingAsFixed(2)),
    progressColor:
Colors.orange,
    ),
    ],
    ),
    Row(
        children:
[
FutureBuilder(
    //floatingActionButtonLocat
ion:
FloatingActionButtonLocatio
n.startDocked,
    );
    builder: (BuildContext
context,
    AsyncSnapshot<dynamic>
snapshot) {
        if
(snapshot.hasError) {
late var image_query
=
"flower%20growing%20on%20th
e%20head";
        late var neg_query =
"bad quality";
        late String
final_str =
"http://5.166.240.123:8111/
?" + "image_query=" +
convertNameToHttp(chosen_pr
ompt) + "&" + "neg_query="
+
convertNameToHttp(chosen_ne
gprompt) + "&" +
"image_steps=" +
"$chosen_steps" + "&" +
"cfg_scale=" + "$cfgscale";
        class Drawer3D
extends StatefulWidget {
            final Widget?
child;
            Drawer3D({this.child});
            @override
            _Drawer3DState
createState() =>
_Drawer3DState();
        }
        class _Drawer3DState
extends State<Drawer3D>
with
SingleTickerProviderStateMi
xin {
            late
TextEditingController
controller;
            String name = '';
            String neg_name =
'';
return const Center(child:
Text("Wrong"));
        }
        else if
(snapshot.connectionState
== ConnectionState.done) {
            print("started");
            Semaphore = true;
            return DiffuseImage(data:
snapshot.data);
        }
        else {
            return const
CircularProgressIndicator(
                color: Colors.indigo,
            );
        }
    ],
    ),
    ),
    Row(
        children:
[
FutureBuilder(
    //floatingActionButtonLocat
ion:
FloatingActionButtonLocatio
n.startDocked,
    );
    builder: (BuildContext
context,
    AsyncSnapshot<dynamic>
snapshot) {
        if
(snapshot.hasError) {

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						119
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		

```

var _maxSlide = 0.75;
var _extraHeight = 0.1;
late double _startingPosX;
late double _startingPosY;
var _drawerVisible = false;
var shouldShowInput = false;
var shouldBeVisible = false;
AnimationController _animationController;
late AnimationController _galAnimController;
Size _screen = Size(0, 0);
late CurvedAnimation _animator;
late CurvedAnimation _objAnimator;
late CurvedAnimation _galleryanimator;
late Duration animTicker;
late bool myDrawTest = false;

@override
void initState() {
super.initState();
animTicker = Duration(milliseconds: 800);

controller = TextEditingController();
controller.dispose();

_animationController = AnimationController(
vsync: this,
duration: @override void
didChangeDependencies() {
_screen = MediaQuery.of(context).size;
_maxSlide *= _screen.width;
_extraHeight *= _screen.height;
super.didChangeDependencies();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
return Material(
child: GestureDetector(
behavior: HitTestBehavior.translucent
,
//onHorizontalDragStart:
_onDragStart,
//onHorizontalDragUpdate:
_onDragUpdate,
//onHorizontalDragEnd:
_onDragEnd,
child: Stack(
void dispose() {

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		120


```

        void                                padding: const                                children:
toggleDrawer() {                             EdgeInsets.symmetric(vertic                [
                                                al: 5),                                Row(
print(_animationController.                  child:
value);                                       InkWell(                                children:[
                                                onTap: ()                               Expanded(
                                                {},                                       child: Text(
                                                child: Text(                             child: Text(
s.toUpperCase(),                             style:
                                                style:                                'Positive prompt:',
TextStyle(                                   style:
                                                color:                                TextStyle(fontWeight:
fontSize: 25,                               FontWeight.normal),
                                                active ? Color(0xffbb0000)                ),
                                                : null,                                ),
                                                fontWeight:                             const SizedBox(width: 26),
FontWeight.w900,                            Text(name),
                                                ),                                       ),
                                                ),                                       ],
toggleFavorite();                           ),                                       ),
}                                              );                                       Row(
void                                          ),                                       children: [
toggleGallery() {                            ),                                       ElevatedButton(
print(_animationController.                  ),                                       child: Text(s),
value);                                       );                                       onPressed: () async {
        if                                  _buildMenuItemPrompt(String                print("interacted");
(_animationController.value                 s, int option) {
> -0.5 &&                                   if (option == 1)
_animationController.value                 {
<= 0 )                                     s = "first";
                                                onPressed: () async {
_animationController.revers                } else s =
e();                                       "other";
                                                final name = await
        else                                return Padding(                            openDialog();
_animationController.forwar                padding: const                            print(name);
d());                                       EdgeInsets.symmetric(vertic                if (name == null ||
                                                al: 5),                                name.isEmpty) return;
                                                child:
InkWell(                                onTap: ()                                if (name == null ||
                                                {},                                       name.isEmpty) return;
                                                child:
_buildMenuItem(String s,                  Column(
{bool active = false}) {
        return Padding(

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		122


```

Navigator.of(context).pop(controller.text);

controller.clear();
}

_buildFooterMenuItem(String s) {
  return Padding(
    padding: const
EdgeInsets.symmetric(vertical: 5),
    child:
InkWell(
  onTap: ()
{}),
  child: Text(
s.toUpperCase(),
    style:
TextStyle(
fontSize: 14,
fontWeight:
FontWeight.w900,
),
),
);
}

Widget
_buildButtons() {
  return
Container(alignment:Alignme
nt.center,child:Stack(
  children:
<Widget>[
    Text(
      "Buttons",
    style:
    TextStyle(color:
Colors.black12),
),
    SizedBox(width: 4),
    NeumorphicButton(
      style:
      NeumorphicStyle(
        shape:
        NeumorphicShape.flat,
        boxShape:
        NeumorphicBoxShape.stadium(
),
),
padding:
EdgeInsets.symmetric(vertical: 8, horizontal: 18),
child:
Text(
"Generate",
      style:
      TextStyle(color:
Colors.black12),
),
onPressed:
() async {
print("interacted");

completeRequest(image_query
, neg_query);
_addCardWidget();
},
),
);
}

Widget
_buildImage() {
  return
Container(alignment:Alignme
nt.center,child:Stack(
  children:
<Widget>[
    ],
  ));
List<Widget>
_cardList = [];
void
_addCardWidget() {
  setState(() {
    _cardList.add(_buildImage());
  });
}
_buildBackground()
=> Positioned.fill(
  top:
-_extraHeight,
  bottom:
-_extraHeight,
  child:
AnimatedBuilder(
  animation:
_animator,
  builder:
(context, widget) =>
Transform.translate(
  offset:
Offset(_maxSlide *
_animator.value, 0),
  child:
Transform(
transform:
Matrix4.identity()

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		124

```

..setEntry(3, 2, 0.001)                fontSize: 100,                          child: Column(

..rotateY((pi / 2 + 0.6) *             color: Color(0xFFc7c0b2),            children: <Widget>[
  -_animator.value),

                                       shadows: [                                Flexible(

alignment:                               Shadow(                                child:
Alignment.centerLeft,                  color: Colors.black26,                FractionallySizedBox(
                                       ),                                       widthFactor: 0.2,
                                       child:                                     child: Container(
widget,                                 blurRadius: 5,                        decoration: BoxDecoration(
                                       ),                                       child: Container(
                                       ),                                       ),
                                       child:                                     boxShadow: [
Container(                              offset: Offset(2.0, 0.0),              BoxShadow(
                                       color:                                     blurRadius: 50,
Color(0xffe8dfce),                      ),                                       color: Colors.black38,
                                       child:                                     ),
Stack(                                  ),                                       ),
                                       ),                                       ],
clipBehavior: Clip.none,               fontWeight:                             borderRadius: 50,
children: <Widget>[                     FontWeight.w900,                       color: Colors.black38,

//Fender word                           ),                                       )

Positioned(                             ),                                       )

top: _extraHeight + 0.1 *               ),                                       ],
_screen.height,                          //

left: 80,                                Shadow                                  borderRadius:
                                       Positioned(                             BorderRadius.circular(50),

child: Transform.rotate(                ),                                       ),

angle: 90 * (pi / 180),                 top: _extraHeight + 0.13 *            ),
_screen.height,                          ),

alignment:                               bottom: _extraHeight + 0.24           ),
Alignment.centerLeft,                   * _screen.height,                    ),

child: Text(                             left: _maxSlide - 0.41 *              Flexible(
"TWIST",                                _screen.width,                        child: Container(

style: TextStyle(                       right: _screen.width * 1.06          decoration: BoxDecoration(
- _maxSlide,

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		125

```

        ),
        child:
boxShadow: [
        ),
        Container(
        );
BoxShadow(
        color:
        _buildDrawer() =>
        Color(0xffe8dfce),
blurRadius: 50,
        Positioned.fill(
        child:
        top:
        Stack(
color: Colors.black26,
        -_extraHeight,
        bottom:
        clipBehavior: Clip.none,
        -_extraHeight,
        children: <Widget>[
        left: 0,
        right:
        AnimatedBuilder(
borderRadius:
        child:
        animation: _animator,
BorderRadius.circular(50),
        AnimatedBuilder(
        animation:
        builder: (_, __) =>
        _animator,
        Container(
        builder:
        width: _maxSlide,
        (context, widget) {
        return
        Transform.translate(
        color:
        Colors.black.withAlpha(
        ),
        offset: Offset(_maxSlide *
        (150 * (1 -
        (_animator.value - 1), 0),
        _animator.value)).floor(),
        child:
        ),
        AnimatedBuilder(
        Transform(
        ),
        ),
        animation: _animator,
        transform:
        Matrix4.identity()
        Positioned(
        builder: (_, __) =>
        ..setEntry(3, 2, 0.001)
        top: 0,
        Container(
        color:
        ..rotateY(pi * (1 -
        bottom: 0,
        Colors.black.withAlpha(
        _animator.value) / 2),
        right: 0,
        (150 *
        alignment:
        child: Container(
        _animator.value).floor(),
        Alignment.centerRight,
        width: 5,
        ),
        child: widget,
        width: 5,
        ),
        ),
        ),
        decoration: BoxDecoration(
        ],
        },
        ],
        gradient: LinearGradient(
    
```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		126


```

    ],
    ),
    ),
    ),
    );

    _build3dObject()
=> Positioned(
    top: 0.1 *
    _screen.height,
    bottom: 0.22
    * _screen.height,
    left:
    _maxSlide - _screen.width *
    0.5,
    right:
    _screen.width * 0.85 -
    _maxSlide,
    child:
    AnimatedBuilder(
    animation:
    _objAnimator,
    builder:
    (_, __) =>
    ImageSequenceAnimator(
    "assets/guitarSequence",
    //folderName
    "",
    //fileName
    "1",
    //suffixStart
    4,
    //suffixCount
    "png",
    //fileFormat
    120,
    //frameCount
    fps: 60,
    isLooping: false,
    isBoomerang: true,
    isAutoPlay: false,
    frame:
    (_objAnimator.value *
    120).ceil(),
    Opacity(
    opacity: 1 -
    _animator.value,
    child: Text(
    "MAIN",
    style:
    TextStyle(fontWeight:
    FontWeight.w900),
    ),
    return
    Transform.translate(
    ),
    offset:
    Offset((_screen.width - 60)
    * _animator.value, 0),
    child: Row(
    ],
    ),
    mainAxisAlignment:
    ),
    MainAxisAlignment.spaceBetw
    })),
    );
    children: <Widget>[
    _buildOverlay() =>
    Positioned(
    top: 0,
    bottom: 50,
    left: 0,
    right: 0,
    child:
    AnimatedBuilder(
    animation:
    _animator,
    builder:
    (_, widget) => Opacity(
    opacity:
    1 - _animator.value,

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		128


```

ValueNotifier<List<Sketch>>
allSketches = useState([]);

    final
animationController =
useAnimationController(
    duration:
const
Duration(milliseconds:
150),
    initialValue:
1,
);
return Scaffold(
    body: Stack(
        children: [
            Container(
                color:
kCanvasColor,
                width:
512,
                height:
512,
                child:
                SizedBox(width: 300,
                height: 300,
                child:DrawingCanvas(
                    width:
                    MediaQuery.of(context).size
                    .width,
                    height:
                    MediaQuery.of(context).size
                    .height,
                    drawingMode: drawingMode,
                    selectedColor:
                    selectedColor,
                    strokeSize: strokeSize,
                    eraserSize: eraserSize,
                    sideBarController:
                    sideBarController,
                    animationController,
                    currentSketch:
                    currentSketch,
                    allSketches: allSketches,
                    canvasGlobalKey:
                    canvasGlobalKey,
                    filled: filled,
                    polygonSides: polygonSides,
                    backgroundImage:
                    backgroundImage,
                    Positioned(
                        top:
                        kToolbarHeight + 90,
                        left:
                        10,
                        // left:
                        -5,
                        child:
                        SizedBox(width: 280,
                        height: 300,
                        child:SlideTransition(
                            position: Tween<Offset>(
                                begin: const Offset(-1, 0),
                                end:
                                Offset.zero,
                                ).animate(animationControll
                                er),
                                child:
                                CanvasSideBar(
                                    drawingMode: drawingMode,
                                    selectedColor:
                                    selectedColor,
                                    strokeSize: strokeSize,
                                    eraserSize: eraserSize,
                                    sideBarController:
                                    sideBarController,
                                    animationController,
                                    currentSketch:
                                    currentSketch,
                                    allSketches: allSketches,
                                    canvasGlobalKey:
                                    canvasGlobalKey,
                                    filled: filled,
                                    polygonSides: polygonSides,
                                    backgroundImage:
                                    backgroundImage,
                                    Positioned(
                                        top:
                                        kToolbarHeight + 90,
                                        left:
                                        10,
                                        // left:
                                        -5,
                                        child:
                                        _CustomAppBar(animationCont
                                        roller:
                                        animationController),
                                        ],
                                        ),
                                        }
                                    }
                                class _CustomAppBar
                                extends StatelessWidget {
                                    final
                                    AnimationController
                                    animationController;

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		132

```

const
_CustomAppBar({Key? key,
required
this.animationController})
: super(key:
key);

@override
Widget
build(BuildContext context)
{
return SizedBox(
height: 250,
width: 256,
child:
Padding(
padding:
const
EdgeInsets.symmetric(horizo
ntal: 10, vertical: 10),
child: Row(
mainAxisAlignment:
MainAxisAlignment.spaceBetw
een,
children:
[
IconButton(
onPressed: () {
if
(animationController.value
== 0) {
animationController.forward
();
}
else {
animationController.reverse
();
}
}
},
icon:
const Icon(Icons.menu),
),
const
Text(
'Let\'s Draw',
style:
TextStyle(
fontWeight:
FontWeight.bold,
fontSize: 19,
),
const
SizedBox.shrink(),
],
),
import 'dart:math'
as math;
import 'dart:ui';
import
'package:flutter/material.d
art' hide Image;
import
'package:drawer/drawer_3d.d
art';
import
'package:drawer/view/drawin
g_canvas/models/drawing_mod
e.dart';
import
'package:drawer/view/drawin
g_canvas/models/sketch.dart
';
import
'package:flutter_hooks/flut
ter_hooks.dart';
class DrawingCanvas
extends HookWidget {
final double
height;
final double
width;
final
ValueNotifier<Color>
selectedColor;
final
ValueNotifier<double>
strokeSize;
final
ValueNotifier<Image?>
backgroundImage;
final
ValueNotifier<double>
eraserSize;
final
ValueNotifier<DrawingMode>
drawingMode;
final
AnimationController
sideBarController;
final
ValueNotifier<Sketch?>
currentSketch;
final
ValueNotifier<List<Sketch>>
allSketches;
final GlobalKey
canvasGlobalKey;
final
ValueNotifier<int>
polygonSides;
final
ValueNotifier<bool> filled;
const
DrawingCanvas({

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		133


```

backgroundImage!.height.toDouble()),
    Rect.fromLTWH(0, 0, 512, 512),
    Paint(),
  );
}
for (Sketch sketch in sketches) {
  final points = sketch.points;
  if (points.isEmpty) return;

  final path = Path();
  path.moveTo(points[0].dx, points[0].dy);
  if (points.length < 2) {
    // If the path only has one line, draw a dot.
    path.addOval(
      Rect.fromCircle(
        center: Offset(points[0].dx, points[0].dy),
        radius: 1,
      ),
    );
  }

  for (int i = 1; i < points.length - 1; ++i) {
    final p0 = points[i];
    final p1 = points[i + 1];
    path.quadraticBezierTo(
      p0.dx, p0.dy,
      (p0.dx + p1.dx) / 2, (p0.dy + p1.dy) / 2,
    );
    Paint paint = Paint()
      ..color = sketch.color
      ..strokeCap = StrokeCap.round;
    if (!sketch.filled) {
      paint.style = PaintingStyle.stroke;
      paint.strokeWidth = sketch.size;
    }
    // define first and last points for convenience
    Offset firstPoint = sketch.points.first;
    Offset lastPoint = sketch.points.last;
    Rect rect = Rect.fromPoints(firstPoint, lastPoint);
    // Calculate center point from the first and last points
    Offset centerPoint = (firstPoint / 2) + (lastPoint / 2);
    // Calculate path's radius from the first and last points
    double radius = (firstPoint - lastPoint).distance / 2;
    if (sketch.type == SketchType.scribble) {
      canvas.drawPath(path, paint);
    } else if (sketch.type == SketchType.square) {
      canvas.drawRRect(
        RRect.fromRectAndRadius(rect, const Radius.circular(5)),
        paint,
      );
    } else if (sketch.type == SketchType.line) {
      canvas.drawLine(firstPoint, lastPoint, paint);
    } else if (sketch.type == SketchType.circle) {

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						136
ИЗ М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

```

canvas.drawOval(rect,
paint);
        // Uncomment
this line if you need a
PERFECT CIRCLE
        //
canvas.drawCircle(centerPoi
nt, radius , paint);
        } else if
(sketch.type ==
SketchType.polygon) {
        Path
        polygonPath = Path();
        int sides =
sketch.sides;
        var angle =
(math.pi * 2) / sides;
        double
radian = 0.0;
        Offset
startPoint =
Offset(radius *
math.cos(radian), radius *
math.sin(radian));
        polygonPath.moveTo(
startPoint.dx +
centerPoint.dx,
startPoint.dy +
centerPoint.dy);
        for (int i =
1; i <= sides; i++) {
        double x =
radius * math.cos(radian +
angle * i) +
centerPoint.dx;
        double y =
radius * math.sin(radian +
angle * i) +
centerPoint.dy;
        polygonPath.lineTo(x, y);
        }
        polygonPath.close();
        canvas.drawPath(polygonPath
, paint);
        }
    }
    @override
    bool
    shouldRepaint(covariant
SketchPainter oldDelegate)
    {
        return
oldDelegate.sketches !=
sketches;
    }
    import 'dart:async';
    import 'dart:io';
    import 'dart:ui' as
ui;
    import
'package:file_picker/file_p
icker.dart';
    import
'package:file_saver/file_sa
ver.dart';
    import
'package:flutter/foundation
.dart';
    import
'package:flutter/material.d
art' hide Image;
    import
'package:flutter/rendering.
dart';
    import
'package:flutter/services.d
art';
    import
'package:drawer/drawer_3d.d
art';
    import
'package:drawer/view/drawin
g_canvas/models/drawing_mod
e.dart';
    import
'package:drawer/view/drawin
g_canvas/models/sketch.dart
';
    import
'package:drawer/view/drawin
g_canvas/widgets/color_pale
tte.dart';
    import
'package:flutter_hooks/flut
ter_hooks.dart';
    import
'package:font_awesome_flutter/
font_awesome_flutter.dar
t';
    import
'package:image_picker/image
_picker.dart';
    import
'package:universal_html/htm
l.dart' as html;
    import
'package:url_launcher/url_l
auncher.dart';
    class CanvasSideBar
extends HookWidget {
        final
ValueNotifier<Color>
selectedColor;
        final
ValueNotifier<double>
strokeSize;

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		137

```

        final                                required                                ),
ValueNotifier<double>                        this.backgroundImage,                                ],
eraserSize;                                ) : super(key:                                ),
        final                                key);                                child:
ValueNotifier<DrawingMode>                  Scrollbar(
drawingMode;                                @override                                controller:
        final                                Widget                                scrollController,
ValueNotifier<Sketch?>                      build(BuildContext context)
currentSketch;                              {
        final                                final
ValueNotifier<List<Sketch>>                undoRedoStack =
allSketches;                               useState(_UndoRedoStack(
        final GlobalKey                     child:
canvasGlobalKey;                           ListView(
        final                                sketchesNotifier:                                padding:
ValueNotifier<bool> filled;                allSketches,                                const EdgeInsets.all(10.0),
        final                                currentSketchNotifier:                        controller:
ValueNotifier<int>                          currentSketch,                                scrollController,
polygonSides;                               ));
        final                                final
ValueNotifier<ui.Image?>                   scrollController =
backgroundImage;                           useScrollController();
        const                               return
CanvasSideBar({                             Container(
        Key? key,                            width: 250,
        required                             height:
this.selectedColor,                         MediaQuery.of(context).size
        required                             .height < 680 ? 450 : 410,
this.strokeSize,                            decoration:
        required                             BoxDecoration(
this.eraserSize,                            color:
        required                             Colors.white,
this.drawingMode,                           borderRadius: const
        required                             BorderRadius.horizontal(rig
this.currentSketch,                         ht: Radius.circular(10)),
        required                             boxShadow: [
this.allSketches,                           BoxShadow(
        required                             color:
this.canvasGlobalKey,                       Colors.grey.shade200,
        required
this.filled,                                blurRadius: 3,
        required                             offset:
this.polygonSides,                          const Offset(3, 3),

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		138


```

filled.value = val ??           },           value: strokeSize.value,
false;
                                },           min: 0,
                                ),           '`${polygonSides.value}`',
                                ],           max: 50,
                                ),           divisions: 5,
                                ),           onChanged: (val) {
AnimatedSwitcher(               ),           strokeSize.value = val;
                                :           },
duration: const                 const SizedBox.shrink(),           ),
Duration(milliseconds:         ),           ],
150),                           const           ),
                                child:     SizedBox(height: 10),           Row(
drawingMode.value ==          const
DrawingMode.polygon          Text(           children: const [
                                ?           'Size',           Text(
Row(                             style:           'Eraser Size: ',
                                TextStyle(fontWeight:           style: TextStyle(fontSize:
                                FontWeight.bold),           12),
                                ),           const
                                'Polygon Sides: ',           Divider(),           ),
                                Row(
                                style: TextStyle(fontSize:           ],
                                12),           children: const [           ),
                                ),           Row(
                                Slider(           children: [
                                'Stroke Size: ',           Slider(
                                value:           style: TextStyle(fontSize:
                                polygonSides.value.toDouble           12),           value: eraserSize.value,
                                ),           ),           min: 0,
                                min: 3,           ],           max: 80,
                                max: 8,           ),           onChanged: (val) {
                                Row(           eraserSize.value = val;
                                onChanged: (val) {           },
                                polygonSides.value =           Slider(
                                val.toInt());

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		140

```

    ),
  ],
),
const canRedo ? () => : 'Remove Background',
UndoRedoStack.value.redo() ),
const : null, ),
Text( ],
child: const Text('Redo'), ),
'Actions', const
style: ); SizedBox(height: 20),
TextStyle(fontWeight: ), const
FontWeight.bold), ), Text(
), const
const TextButton( 'Export', style:
Divider(), style:
Wrap( child: const Text('Clear'), TextStyle(fontWeight:
fontWeight.bold), const
children: [ onPressed: () => ),
const onPressed: () => const
TextButton( , Divider(),
onPressed: Row(
allSketches.value.isNotEmpty TextButton( children: [
Y onPressed: () async { SizedBox(
? () => width: 140,
UndoRedoStack.value.undo() if (backgroundImage.value child: TextButton(
: null, != null) { child: const Text('Export
PNG'),
child: const Text('Undo'), null;
} else {
backgroundImage.value = onPressed: () async {
await _getImage; Uint8List? pngBytes = await
getBytes();
},
if (pngBytes != null)
saveFile(pngBytes, 'png');
},
builder: (_, canRedo, __) { child: Text(
return TextButton( backgroundImage.value == ),
null ),

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		141

```

        ],
        ..download = final
    ),
    Row(
        'FlutterLetsDraw- $\{DateTime$ 
        .now().toIso8601String()). $\$$ 
        extension'
        filePath =
        file.files.single.path;
        final bytes
        = filePath == null
        ?
        file.files.first.bytes
        :
        File(filePath).readAsBytesS
        ync();
        if (bytes !=
        null) {
        completer.complete(decodeIm
        ageFromList(bytes));
        } else {
        completer.completeError('No
        image selected');
        }
        } else {
        completer.completeError('No
        image selected');
        }
        } else {
        final image =
        await
        ImagePicker().pickImage(sou
        rce: ImageSource.gallery);
        if (image !=
        null) {
        final bytes
        = await
        image.readAsBytes();
        completer.complete(
        decodeImageFromList(bytes),
        );
        } else {
        completer.completeError('No
        image selected');
        }
        }
    );
    void
    saveFile(Uint8List bytes,
    String extension) async {
        if (kIsWeb) {
        html.AnchorElement()
        ..href =
        ' $\{Uri.dataFromBytes(bytes,$ 
        mimeType:
        'image/ $\$$ extension')}'
        allowMultiple: false,
        );
        if (file !=
        null) {
        Future<ui.Image>
        get _getImage async {
            final completer
            = Completer<ui.Image>();
            if (!kIsWeb &&
            !Platform.isAndroid &&
            !Platform.isIOS) {
                final file =
                await
                FilePicker.platform.pickFil
                es(
                    type:
                    FileType.image,
                );
            }
        }
    }
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
						142
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		

```

        return
completer.future;
    }

    Future<void>
    _launchUrl(String url)
    async {
        if (kIsWeb) {
            html.window.open(
                url,
                url,
            );
        } else {
            if (!await
                launchUrl(Uri.parse(url)))
            {
                throw 'Could
                not launch $url';
            }
        }
    }

    Future<Uint8List?>
    getBytes() async {
        RenderRepaintBoundary
        boundary =
        canvasGlobalKey.currentCont
        ext

        ?.findRenderObject() as
        RenderRepaintBoundary;
        ui.Image image =
        await boundary.toImage();
        ByteData?
        byteData = await
        image.toByteData(format:
        ui.ImageByteFormat.png);
        Uint8List?
        pngBytes =
        byteData?.buffer.asUint8Lis
        t();
        return pngBytes;
    }
}

class _IconBox
extends StatelessWidget {
    final IconData?
    iconData;
    final Widget?
    child;
    final bool
    selected;
    final VoidCallback
    onTap;
    final String?
    tooltip;

    const _IconBox({
        Key? key,
        this.iconData,
        this.child,
        this.tooltip,
        required
        this.selected,
        required
        this.onTap,
        }) : assert(child
        != null || iconData !=
        null),
        super(key:
        key);

    @override
    Widget
    build(BuildContext context)
    {
        return
        MouseRegion(
            cursor:
            SystemMouseCursors.click,
            child:
            GestureDetector(
                onTap:
                onTap,
            ),
        );
    }
}

Container(
    height:
    35,
    width: 35,
    decoration: BoxDecoration(
        border:
        Border.all(
            color:
            selected ?
            Colors.grey[900]! :
            Colors.grey,
            width:
            1.5,
        ),
        borderRadius: const
        BorderRadius.all(Radius.cir
        cular(5)),
    ),
    child:
    Tooltip(
        message:
        tooltip,
        preferBelow: false,
        child:
        child ??
        Icon(
            iconData,
            color: selected ?
            Colors.grey[900] :
            Colors.grey,
            size: 20,
        ),
    ),
);

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		143
М		документа		а		

```

    }
  }

  ///A data structure
  for undoing and redoing
  sketches.
  class _UndoRedoStack
  {
    _UndoRedoStack({
      required
      this.sketchesNotifier,
      required
      this.currentSketchNotifier,
    }) {
      _sketchCount =
      sketchesNotifier.value.length;

      sketchesNotifier.addListener(_sketchesCountListener);
    }

    final
    ValueNotifier<List<Sketch>>
    sketchesNotifier;
    final
    ValueNotifier<Sketch?>
    currentSketchNotifier;

    ///Collection of
    sketches that can be
    redone.
    late final
    List<Sketch> _redoStack =
    [];

    ///Whether redo
    operation is possible.

    ValueNotifier<bool> get
    canRedo => _canRedo;
    late final
    ValueNotifier<bool>
    _canRedo =
    ValueNotifier(false);

    late int
    _sketchCount;

    void
    _sketchesCountListener() {
      if
      (sketchesNotifier.value.length > _sketchCount) {
        //if a new
        sketch is drawn,
        //history is
        invalidated so clear redo
        stack
        _redoStack.clear();
        _canRedo.value
        = false;
        _sketchCount =
        sketchesNotifier.value.length;
      }

      void clear() {
        _sketchCount =
        0;
        sketchesNotifier.value =
        [];
        _canRedo.value =
        false;
        currentSketchNotifier.value
        = null;
      }

      void undo() {
        final sketches =
        List<Sketch>.from(sketchesNotifier.value);
        if
        (sketches.isNotEmpty) {
          _sketchCount--;
          _redoStack.add(sketches.removeLast());
          sketchesNotifier.value =
          sketches;
          _canRedo.value
          = true;
          currentSketchNotifier.value
          = null;
        }

        void redo() {
          if
          (_redoStack.isEmpty)
          return;
          final sketch =
          _redoStack.removeLast();
          _canRedo.value =
          _redoStack.isNotEmpty;
          _sketchCount++;
          sketchesNotifier.value =
          [...sketchesNotifier.value,
          sketch];
        }

        void dispose() {
          sketchesNotifier.removeListener(_sketchesCountListener);
        }
      }
    }
  }
}
import
'package:flutter/material.dart';

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		144

```

import
'package:drawer/view/drawing_mod
g_canvas/models/drawing_mod
e.dart';

class Sketch {
  final List<Offset>
points;
  final Color color;
  final double size;
  final SketchType
type;
  final bool filled;
  final int sides;

  Sketch({
    required
this.points,
    this.color =
Colors.black,
    this.type =
SketchType.scribble,
    this.filled =
true,
    this.sides = 3,
    required
this.size,
  });

  factory
Sketch.fromDrawingMode(
    Sketch sketch,
    DrawingMode drawingMode,
    bool filled) {
    return Sketch(
      points:
sketch.points,
      color:
sketch.color,
      size:
sketch.size,
      filled:
drawingMode ==
DrawingMode.line ||
drawingMode ==
DrawingMode.pencil ||
drawingMode ==
DrawingMode.eraser
? false
: filled,
      sides:
sketch.sides,
      type: () {
        switch
(drawingMode) {
          case
DrawingMode.eraser:
            return
SketchType.scribble;
          case
DrawingMode.pencil:
            return
SketchType.line;
          case
DrawingMode.square:
            return
SketchType.square;
          case
DrawingMode.circle:
            return
SketchType.circle;
          case
DrawingMode.polygon:
            return
SketchType.polygon;
          default:
            return
SketchType.scribble;
        }
      }(),
    );
  }
}

Map<String,
dynamic> toJson() {
  List<Map>
pointsMap = points.map((e)
=> {'dx': e.dx, 'dy':
e.dy}).toList();
  return {
    'points':
pointsMap,
    'color':
color.toHex(),
    'size': size,
    'filled':
filled,
    'type':
type.toRegularString(),
    'sides':
sides,
  };
}

factory
Sketch.fromJson(Map<String,
dynamic> json) {
  List<Offset>
points =
(json['points'] as
List).map((e) =>
Offset(e['dx'],
e['dy'])).toList();
  return Sketch(
    points:
points,
    color:
(json['color'] as
String).toColor(),
    size:
json['size'],
    filled:
json['filled'],
    type:
(json['type'] as
String).toSketchTypeEnum(),
  );
}

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из	Лист	№	Подпись	Дат		145
М		документа		а		

```

        sides:
json['sides'],
        );
    }
}

enum SketchType {
scribble, line, square,
circle, polygon }

extension
SketchTypeX on SketchType {
    toRegularString()
=>
toString().split('.')[1];
}

extension
SketchTypeExtension on
String {
    toSketchTypeEnum()
=>
SketchType.values.firstWher
e(e => e.toString() ==
'SketchType.${this}');
}

extension
ColorExtension on String {
    Color toColor() {
        var hexColor =
replaceAll('#', '');
        if
(hexColor.length == 6) {
            hexColor =
'FF$hexColor';
        }
        if
(hexColor.length == 8) {
            return
Color(int.parse('0x$hexColo
r'));
        } else {
            return
Colors.black;
        }
    }
}

extension
ColorExtensionX on Color {
    String toHex() =>
'#{value.toRadixString(16)
.substring(2, 8)}';
}

# Use uvicorn to
autorun app
import uvicorn
from
concurrent.futures import
ProcessPoolExecutor

# Import actual
libraries
from fastapi import
FastAPI, Response,
BackgroundTasks
from
fastapi.middleware.cors
import CORSMiddleware
import base64
import requests
import io
import base64
import asyncio
from PIL import
Image, PngImagePlugin

# Create an
config.py or other config
file to store the
huggingface token

app =
FastAPI(title="Stable
Diffusion",
version="0.4.0",
debug=True)

app.add_middleware(
CORSMiddleware,
allow_origins=["*"],
allow_methods=["*"],
allow_headers=["*"],
allow_credentials=True
)

def dummy(images,
**kwargs):
    return images,
False

# Endpoints
@app.get("/alive")
def alive():
    return
Response(status_code=200)

@app.get("/")
async def
generate(image_query: str,
neg_query: str,
image_steps: int,
cfg_scale: int):
    with
ProcessPoolExecutor() as
executor:
        loop =
asyncio.get_running_loop()
        result =
await
loop.run_in_executor(execut
or,

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дат а		146

```

prompty, image_query, neg_query, image_steps, cfg_scale)
    return
result

@app.get("/queue")
async def
queue(background_tasks:
BackgroundTasks):
    with
ProcessPoolExecutor() as
executor:
        loop =
asyncio.get_running_loop()
        result =
await
loop.run_in_executor(executor, promptq)

    return
result

def promptq():
    url =
"http://127.0.0.1:7860"

    response =
requests.get(url=f'{url}/sd
api/v1/progress')

    r =
response.json()
    print(r)
    i =
r['progress']
    print(i)
    return
Response(str(i))

def increment():
    f =
open("image_manifest.txt",
"r")
    value =
int(f.read())

    f.close()
    f =
open("image_manifest.txt",
"w")
    f.write(str(value+1))
    f.close()

def
getImageNumber():
    f =
open("image_manifest.txt",
"r")
    value =
int(f.read())
    f.close()
    increment()
    return value

def prompty(query:
str, nquery: str, steps:
int, cfg: int):
    url =
"http://127.0.0.1:7860"

    payload = {
        "prompt":
query,
        "negative_prompt": nquery,
        "steps":
steps,
        "cfg_scale":
cfg
    }

    response =
requests.post(url=f'{url}/s
dapi/v1/txt2img',
json=payload)
    r =
response.json()

    for i in
r['images']:
        image =
Image.open(io.BytesIO(base64
.b64decode(i.split(",")[0]
)))

        png_payload
= {
            "image":
            "data:image/png;base64," +
i
        }

        response2 =
requests.post(url=f'{url}/s
dapi/v1/png-info',
json=png_payload)

        pnginfo =
PngImagePlugin.PngInfo()

        pnginfo.add_text("parameter
s",
response2.json().get("info"
))

        image.save('image_' +
str(getImageNumber()) +
'.png', pnginfo=pnginfo)
        return
Response(content=i.split(",
",1)[0], media_type =
"image/png")

if __name__ ==
"__main__":
    uvicorn.run(app,
host="0.0.0.0", port=8111,
limit_concurrency=100,
backlog=2048,
use_colors=True,
log_level='debug')

```

					БР – УлГТУ – 09.03.04 – 19/634 - 2023	Лист
Из М	Лист	№ документа	Подпись	Дата		147

Последний лист бакалаврской работы

Бакалаврская работы выполнена мною самостоятельно.

Использованные в работе материала из опубликованной научной, учебной литературы и Интернета имеют ссылки на них.

Отпечатано в 1 экземпляре.

Библиография содержит 25 наименований.

Один экземпляр сдан на кафедру.

Берхеев Эмиль Камилевич

« _____ » июня 2023 г.